

Sensy Pisma Świętego w *Summie teologii* św. Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Summa teologii, sensy Pisma Świętego, sens dosłowny, sens duchowy, wielość sensów dosłownych, litera a duch Pisma, duchowe rozumienie Pisma

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sens dosłowny i duchowy w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu. Zagadnienie to zostanie ukazane możliwie szeroko, tak żeby można było omówić pewne uproszczenia, które można spotkać w literaturze teologicznej. Mówi się na przykład, że Akwinata podkreślał przede wszystkim prymat sensu dosłownego, ale to skądinąd prawdziwe twierdzenie bez dopowiedzeń, które zamierzam zawrzeć w tekście, siłą rzeczy musi zostać niewłaściwie zrozumiane. Na pewno zaś nie oznacza, że dla średniowiecznego myśliciela nie liczył się sens duchowy. Owszem miał znaczenie, gdyż właśnie o nim decyduje Bóg jako główny Autor Pisma Świętego. Tomasz

więc nie mógł nie uwzględniać również sensu duchowego. Jaka zatem jest między tymi sensami relacja i czy rzeczywiście, a jeśli tak, to w jakim zakresie można mówić o pierwszeństwie sensu dosłownego? W artykule chciałbym wskazać, na czym polega rozróżnienie sensu dosłownego i sensu duchowego, a w ramach tego drugiego rozróżnienie sensu alegorycznego, anagogicznego i tropologicznego. Podejmę również kwestię duchowego znaczenia ksiąg biblijnych („duch” w opozycji do „litery”) oraz włączę się w toczącą się dyskusję na temat tego, czy *Doctor Communis* dopuszczał istnienie wielości sensów dosłownych w jednej literze Pisma.

dr hab. Sławomir Zatwardnicki, adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Swoje badania i refleksje oprę przede wszystkim na początkowych fragmentach *Summy teologii*, w której mamy do czynienia z dojrzałą myślą Tomasza na temat sensów Pisma Świętego. Sięgnę również do innych dzieł Doktora Anielskiego, w tym do jego komentarzy biblijnych, które pozwolą na lepsze zrozumienie twierdzeń tego genialnego teologa i egzegety scholastycznego. Swój wywód będę oczywiście prowadził w dialogu ze współczesnymi badaczami zajmującymi się spuścizną Tomaszową, przede wszystkim dotyczącą podjętej przeze mnie kwestii sensów Pisma Świętego. Przyświeca mi myśl, że jak Pismo

Święte w rozumieniu Tomasza domaga się kontynuacji w *sacra doctrina*, która posługuje się argumentami wychodząc od artykułów wiary, tak również wypowiedzi z „mini-traktatu o sensach”, jeśli ten fragment *Summy* ma być poprawnie pojęty, potrzebują dodatkowej argumentacji. I przede wszystkim konieczne do ich interpretacji jest ukazanie tła teologicznego, które Doktor Anielski oczywiście zakładał i którego doktryna Pisma Świętego była istotną częścią; zwłaszcza ważne okażą się teologia objawienia, chrystologia, pneumatologia, eschatologia, teologia historii, a po części także sakramentologia i antropologia.

Objawienie, Pismo Święte i *sacra doctrina*

Tomasz w odpowiedzi na pytanie, czy święte nauczanie posługuje się argumentami, podkreślił, że *sacra doctrina* nie tworzy argumentów mających dowieść zasad tej nauki, którymi są artykuły wiary, ale od tych artykułów wychodzi

w swojej argumentacji¹. Źródłem tych artykułów jest Pismo Święte, gdyż Doktor Powszechny twierdzi, że „tylko Pismo kanoniczne jest regułą wiary (*sola canonica Scriptura est regula fidei*)”². I z tego powodu „Pismo Święte, ponieważ nie ma

¹ Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 8, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26. *O świętym nauczaniu* (q. 1). *Boska istota* (q. 2–26), tłum. M. Olszewski i in., Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 33. Por. także: Quodl. IV, q. 9, a. 3, *videtur quod*; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, tłum. M. Olszewski, Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 452: „W każdej nauce najlepiej rozstrzygać przez pierwsze zasady danej nauki. Lecz pierwsze zasady nauki teologicznej to artykuły wiary, które są nam znane za pośrednictwem powag”.

² Por. pełną wypowiedź w: *Super Ioann.*, c. 21, l. 6, n. 2656: „Notandum autem, quod cum multi scriberent de catholica veritate, haec est differentia, quia illi, qui scripserunt canonicam Scripturam, sicut Evangelistae et apostoli, et alii huiusmodi, ita constanter eam asserunt quod nihil dubitandum relinquunt. Et ideo dicit et scimus quia verum est testimonium eius; Gal. I, 9: si quis vobis evangelizaverit praeter id quod accepistis, anathema sit. Cuius ratio est, quia sola canonica Scriptura est regula fidei”; pol. tłum.: Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, tłum. T. Bartoś, Kęty 2018, s. 1207. Por. także: J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, tłum. D.L. Augustine, w: M. Levering, M. Plested (red.), *The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas*, Oxford University Press: Oxford 2021, s. 2: „Scripture has been given to us as an excellent rule of faith (*regulam veritatis*), so we must neither increase it by our additions, nor diminish it by our omissions, nor pervert it with bad interpretations (*S. th.*, II–II q. 1 a. 9 obj. 1 ad 1)”.

wobec niego niczego nadrzędnego (*Unde sacra Scriptura, cum non habeat superiorem*), wie dzie spór z tym, kto przeczy jego zasadom, i posługuje się argumentami, jeśli przeciwnik zgodzi się na cokolwiek z tego, co objawione przez Boga (*quae per divinam revelationem habentur*)³. Argumenty rozumu nie mają mocy dowodzenia tego, co należy do wiary (w przeciwnym razie podważona zostałaby zasługa wiary), są jednak przydatne w argumentowaniu na rzecz innych twierdzeń wynikających z artykułów wiary. Akwinata wychodzi z założenia, że łaska nie usuwa natury, lecz ją doskonali, dlatego rozum naturalny (a w tym autorytety filozofów) może służyć wierze (por. 2 Kor 10,5)⁴.

„Święte nauczanie jednakże posługuje się tego rodzaju autorytetami jako

argumentami zewnętrznymi i prawdopodobnymi. Autorytetami zaś pism kanonicznych posługuje się jako czymś sobie właściwym, argumentując z koniecznością (*Auctoritatibus autem canonicae Scripturae utitur proprie, ex necessitate argumentando*). Z kolei autorytetami innych nauczycieli Kościoła posługuje się, jakby argumentując na podstawie czegoś sobie właściwego, ale w sposób prawdopodobny. Nasza wiara opiera się bowiem na objawieniu danym apostołom i prorokom, którzy spisali księgi kanoniczne (*Innititur enim fides nostra revelationi apostolis et prophetis factae, qui canonicos libros scripserunt*), a nie na takim objawieniu (*non autem revelationi*), jakie zostało [jeżeli zostało] dane innym nauczycielom”⁵.

³ *S. th.*, I, q. 1, a. 8, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 34. Por. także: S. Zatwardnicki, *What Place Does Scripture Have in Thomas Aquinas’s Reasoning?*, „Collectanea Theologica” 94 (2024) 1, s. 131–136.

⁴ Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 8, ad. 1 i ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 34; B. Blankenhorn, *Locating a Theology of Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas*, w: *Engaging Catholic Doctrine: Essays in Honor of Matthew Levering*, red. R. Barron, S.W. Hahn, J.R.A. Merrick, Emmaus Academic: Steubenville 2023, s. 56. Benedykt XVI ufność Tomasza do wiary i rozumu jako dwóch narzędzi poznania przypisywał jego „przekonaniu, że jedno i drugie wywodzą się z tego jedyne go źródła wszelkiej prawdy, jakim jest Boski Logos, który przejawia się zarówno w dziele stworzenia, jak i odkupienia” – por. Benedykt XVI, *Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy*, tłum. bd, Poznań 2012, s. 84. Por. także: *Super Ioann.*, c. 1, lect. 3, n. 95, 101–104; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 56, 58–60; *Quodl.* VIII, q. 2, a. 2, resp.; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 136.

⁵ *S. th.*, I, q. 1, a. 8, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 35. Por. *De ver.*, q. 14, a. 10, ad 11: „*Successoribus autem apostolorum et prophetarum non credimus nisi in quantum nobis ea annuntiant quae illi in scriptis reliquerunt*”. Por. także: J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 3, 6–7; N.M. Healy, *Introduction*, w: Weinandy T.G., Keating D.A., Yocum J.P. (red.), *Aquinas on Scripture: An Introduction to his Biblical Commentaries*, T&T Clark International: London – New York 2006, s. 18; P. Roszak, *Aquinas in Protestant Biblical Hermeneutics*, „Cauriensia” 18 (2023), s. 362. Andrzej Kubanowski pisze o trójstopniowym autorytecie w metodzie Tomasza z Akwinu: Bóg, Pismo Święte i nauczyciele wiary – por. A. Kubanowski, *W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epistolam ad Ephesios i wybrane nowożytnie interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2*, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 8 (2015) 3, s. 57. W zasadzie należałoby dodać jeszcze kolejny, czwarty stopień, ze względu na jeszcze jedno źródło Tomaszowe – ludzki rozum – por. J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 2.

Zatem dla Tomasza z Akwinu jedynym autorytetem, którym święte nauczanie posługuje się jako czymś sobie właściwym, jest Pismo Święte, na podstawie którego argumentuje się w sposób konieczny. W przypadku autorytetów zewnętrznych (np. filozoficznych) czy nawet tych bardziej związanych z *sacra doctrina* (ojcowie Kościoła, nauczyciele wiary⁶), argumentacja może być jedynie prawdopodobna. Uczestnictwo w łasce do tego stopnia intensyfikuje ludzkie poznanie, że pozwala mu sięgać prawd nadprzyrodzonych: „(...) było konieczne do zbawienia człowieka, by dzięki Bożemu objawieniu stało się mu znane to, co przekracza ludzki rozum (*necessarium fuit homini ad salutem, quod ei nota fierent quaedam per revelationem divinam, quae rationem humanam excedunt*)”⁷. Raz dane objawienie zostało spisane w księgach kanonicznych, a wcześniej podarowane apostołom i prorokom, których autorytetowi należy wierzyć: „Argumentacja oparta na autorytecie jest najbardziej właściwa dla tego nauczania,

ponieważ jego zasady posiada się przez objawienie. Należy zatem wierzyć autorytetowi tych, przez których dokonało się objawienie (*et sic oportet quod credatur auctoritati eorum quibus revelatio facta est*). Nie pomniejsza to jednak godności tego nauczania, bo chociaż topos z autorytetu, którego fundamentem jest rozum ludzki, jest najslabszy, to jednak topos z autorytetu, którego fundamentem jest objawienie boskie, jest najskuteczniejszy (*locus tamen ab auctoritate quae fundatur super revelatione divina, est efficacissimus*)”⁸.

Chociaż „*Sacra (...) Scriptura est regula fidei*”⁹, konieczne było zebranie w jeden zbiór prawd wiary, w które koniecznie należy wierzyć, tak żeby nikt nie ucierpiał z powodu nieznamości prawdy¹⁰. Pismo bowiem zawiera prawdę rozproszoną, wyrażoną na różne sposoby i nieraz niejasno (*obscura*), a nie każdy może pozwolić sobie na długotrwałe studium. Z tego powodu konieczne stało się sporządzenie streszczenia (symbolu) na podstawie treści ksiąg natchnionych

⁶ Objasniający Pismo w zagadnieniach nie wprost odnoszących się do wiary mogą błędzić, i, co najważniejsze, ich słowa nie pociągają tego rodzaju konieczności, by im wierzyć, jaką powoduje tylko Pismo Święte – por. *Quodl.* XII, q. 16, a. 1, ad. 1; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 544.

⁷ *S. th.*, I, q. 1, a. 1, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 24. Por. *De ver.*, q. 12, a. 2, resp.: „unde omnia illa quorum cognitio potest esse utilis ad salutem est materia prophetiae, sive sint praeterita, sive praesentia sive futura, sive etiam aeterna, sive necessaria, sive contingentia. Illa vero quae ad salutem pertinere non possunt, sunt extranea a materia prophetiae”.

⁸ *S. th.*, I, q. 1, a. 8, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 34. Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 2, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 26: „(...) w świętym nauczaniu rozprawia się (...) też po to, aby ukazać autorytet mężów, przez których przyszło do nas Boże objawienie (*per quos ad nos revelatio divina processit*). Ono bowiem jest fundamentem Pisma Świętego, czyli nauczania (*super quam fundatur sacra Scriptura seu doctrina*)”. Por. także: L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, w: L. Elders (red.), *La Doctrine de la révélation divine de saint Thomas d’Aquin. Actes du Symposium sur la pensée de saint Thomas d’Aquin, tenu à Rolduc, les 4 et 5 novembre 1989*, Vaticano 1990, s. 137.

⁹ *S. th.*, II-II, q. 1, a. 9, vid. quod 1.

¹⁰ Por. *S. th.*, II-II, q. 1, a. 9, resp. Por. także: L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 138–139.

czy wręcz „z wypowiedzi Pisma Świętego (*ex sententiis sacrae Scripturae*)” – Tomasz napisze, iż tego rodzaju *summarium* nie stanowi dodatku do Pisma Świętego (*non est additum sacrae Scripturae*), lecz wyciąg z niego (*ex sacra Scriptura assumptum*)¹¹. Jak zauważa Per Erik Persson, do tego stopnia *articuli fidei* i pisma kanoniczne są identyczne, jeśli chodzi o treść, że Akwinata mógł stwierdzić, iż *sacra doctrina* „czierpie (...) swoje zasady nie od innych nauk, lecz bezpośrednio od Boga przez objawienie (*sed immediate a Deo per revelationem*)”¹².

Jak pisze Nicholas M. Healy, w systemie przekonań Tomasza objawienie Boże jest warunkiem dotarcia przez człowieka do celu przekraczającego naturalne zdolności osiągnięcia, a nawet poznania tegoż celu. Jeśli najwyższa forma objawienia jest udziałem błogosławionych w niebie, których

umysły zostały oświecone światłem chwały (*lumen gloriae*), to w doczesności Bóg udzielił objawienia wybranym ludziom, udzielając im daru Ducha Świętego w postaci specjalnego prorockiego światła (*lumen propheticum*). Ten specjalny dar stał się udziałem proroków, apostołów i ewangelistów, których umysły zostały podniesione do tego, by otrzymać wiedzę przekraczającą naturalne zdolności oraz dokonać właściwego sądu co do jej treści¹³. Healy podkreśla, że w rozumieniu Akwinaty objawienie jest wydarzeniem dokonującym się na polu umysłu, a nie czymś publicznym; nawet „wydarzenie Chrystusa” staje się objawieniem tylko dlatego, że uczniowie, słuchając Jezusa w mocy Ducha Świętego otrzymali to nadprzyrodzone zrozumienie i sąd poprzez udzielenie im prorockiego światła¹⁴. Tego rodzaju komunikacja, dodaje Leo Elders, „odbywa się w sposób przemijający, chociaż przekazana wiedza

¹¹ S. th., II-II, q. 1, a. 9, ad. 1 (dot. cyt. i par.). Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 10 (2017) 3, s. 359; L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 139 („These creeds do not add anything to Holy Scripture, but state and make explicit what is contained in it (...)”); P.E. Persson, *Sacra doctrina. Reason and Revelation in Aquinas*, tłum. R. MacKenzie, Fortress Press: Philadelphia 1970, s. 58-59 (np. na s. 59 autor pisze: „The idea that a creed has an authority superior to scripture itself is therefore rejected by Thomas as *omnino falsum*. What is given in the creed is a summary of what scripture means when it is correctly interpreted”).

¹² Por. P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 59; S. th., I, q. 1, a. 5, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 29.

¹³ Por. N.M. Healy, *Introduction*, s. 13-14. Por. S. th., II-II, q. 176, a. 2, resp.: „(...) donum prophetiae consistit in ipsa illuminatione mentis ad cognoscendum intelligibilem veritatem”. Por. także: L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 132, 136 („In the case of the apostles and evangelists this illumination concerned the meaning of the Old Testament as well as Jesus, his teachings, his life, death and resurrection”).

¹⁴ Por. N.M. Healy, *Introduction*, s. 14. Por. także: A. Nichols, *Discovering Aquinas: An Introduction to His Life, Work, and Influence*, Grand Rapids-Cambridge 2002, s. 32: „If revelation chiefly happens not as events in the public world but as interior occurrences in the minds of prophets and doctors (Christ and his apostles), then the ability of the biblical literature to capture and express the intentions of those minds is what makes it the vehicle of revelation in the later Church”.

pozostaje obecna w apostołach i w Kościele¹⁵.

Objawienie rozumiane jako moc oświecająca rozum, by był zdolny do uzyskania zbawczej wiedzy, jest wydarzeniem wewnętrznym, nawet jeśli towarzyszą mu zewnętrzne rzeczy. Tego rodzaju objawienie należy, według Doktora Anielskiego, do łask darmo danych (*gratia gratis data*) przeznaczonych dla dobra całego Kościoła, dlatego dar ten wymagał od otrzymującego go, by głosił to, czego dzięki niemu się dowiedział, aby inni mogli wyrazić swoją zgodę na to, co usłyszeli¹⁶. Jak wyjaśnia w *Summie teologii* Tomasz, wiara pochodzi od Boga, gdyż dotyczy spraw przekraczającym rozum ludzki i dlatego domagających się, jeśli mają być przyjęte wiarą, objawienia przez Boga. Ten zaś niekiedy objawił prawdy wiary bezpośrednio (apostołowie i prorocy), a innym pośrednio, przez głosicieli wiary (por. Rz 10,15). Również uznanie za prawdę tego, co objawione, musi pochodzić ze źródła nadprzyrodzonego, z łaski Bożej pobudzającej człowieka od wewnątrz¹⁷. Innymi słowy, jak pisze Tomasz

w *Quaestiones disputatae de veritate*, wiara rodzi się z dwójakiego mówienia i słuchania: zewnętrznego (głosiciele – por. Rz 10,17) i wewnętrznego (natchnienie Boże). W zewnętrznym słuchaczowi przedstawia się nie samą rzecz, ale jej znak (słowo), a przez wewnętrzne natchnienie (*per internam inspirationem*) Bóg przedstawia znak swojej istoty. Wiara zrodziła się przez wewnętrzne słyszenie u apostołów i proroków, a w sercach pozostałych wiernych przez oba rodzaje słuchania¹⁸. Ci, którzy zostali pouczeni przez Chrystusa bezpośrednio, nauczali potem innych słowem i pismem¹⁹ – dopowiada Tomasz w *Summie*.

Cała wiedza, pochodząca z objawienia i nauczana przez Kościół, została „ucieleśniona” w Piśmie Świętym w sposób autorytatywny. Pismo Święte nie utożsamia się z objawieniem Bożym *tout court*, ale jest ono apostołskim świadectwem i wyrazem wiedzy objawionej za pośrednictwem proroków i apostołów. Ostatecznie to jedynie Chrystus „jest Objawieniem jako takim, wydarzeniem Słowa Bożego, które jest prawdą prowa-

¹⁵ L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 132.

¹⁶ Por. N.M. Healy, *Introduction*, s. 14-15; *S. th.*, I, q. 43, a. 3, ad 4; *Quodl.* XII, q. 16, a. 1, resp.; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 543; *In 1 Cor.*, c. 12, lect. 2, n. 729; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian / Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura*, red. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. J. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2022, s. 742-743; P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos*, Poznań-Warszawa 2020, s. 43; S. Walshe, *Trinitarian Principles of Biblical Inspiration*, „Nova et Vetera,” English Edition 14 (2016) 3, s. 976.

¹⁷ Por. *S. th.*, II-II, q. 6, a. 1, resp.; I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 346.

¹⁸ *De veritate*, q. 18, a. 3, resp. Por. S. Walshe, *Trinitarian Principles of Biblical Inspiration*, s. 976, note 44: „It is reasonable to hold that all the authors of Sacred Scripture received the gift of prophecy in this highest form of inspiration in the same way as the Apostles”.

¹⁹ *S. th.*, III, q. 42, a. 4, resp.: „(...) dum ipse scilicet discipulos suos immediate docuit, qui postmodum alios verbo et scripto docuerunt”.

dzącą nas do Boga. Pismo nie jest tą doskonałą, prawdą Bożą. Ale jest pewnym i wystarczającym świadectwem tej prawdy i z tego powodu jest prawdziwe” – podsumowuje Tomaszową myśl Healy²⁰. Jeśli, jak pisze Tomasz, „Pismo Święte zostało przez Boga przeznaczone do tego, by przez nie ukazać nam prawdę konieczną do zbawienia”²¹, to Ignacio Manresa Lamarca słusznie akcentuje, że treść objawienia podarowanego ludziom w Chrystusie i Apostołach jest przede wszystkim przekazana przez Nowy Testament, „a dokładniej poprzez sens dosłowny Nowego Testamentu, który zawiera to, co jest konieczne do zbawienia”²². Jak względem Pisma Świętego ma się święte nauczanie, od którego Tomasz rozpoczął swoją *Summę*? W koncepcji Tomaszowej, pisze Matthew Levering, „*sacra doctrina* wiąże się z ludzkim poznaniem (stworzonym uczestnictwem w boskiej Mądrości), które zostało w nadprzyrodzony sposób wyniesione w górę, by uczestniczyć dużo głębiej w boskiej Mądrości dzięki łasce

Ducha Świętego, nie przestając być dogłębnie ograniczonym ludzkim poznaniem (nabywanym na drodze dociekania)”²³.

Zatem wyjątkowość świętego nauczania wynika bezpośrednio z wyjątkowości Pisma Świętego, którego głównym autorem (*auctor principalis*) jest sam Bóg, a człowiek jest jedynie/aż drugorzędnym, instrumentalnym/narzędziowym autorem (*auctor instrumentalis*) piszącym „pod dyktando” Boga²⁴. Zgodnie z Tomaszowym rozumieniem wzajemna relacja między autorem boskim i ludzkim (Roszak pisze wręcz o „współdziałaniu”) dokonuje się we wzajemnym poszanowaniu. Jak przypomina polski teolog, „obie przyczyny (pierwsza i drugorzędne) nie są ze sobą w relacji konkurencyjności, gdyż Boża przyczynowość ma charakter analogiczny, a więc nie może być usytuowana na tym samym poziomie, co przyczynowość stworzeń”²⁵. To zaś oznacza również, że głównym sensem Pisma Świętego jest ten, który został zamierzony przez Boga

²⁰ Por. N.M. Healy, *Introduction*, s. 15 (dot. cyt. i par.). Por. *S. th.*, III, q. 7, a. 7, resp.: „*Spiritualis autem doctrinae et fidei primus et principalis doctor est Christus*”.

²¹ *Quodl.* VII, q. 6, a. 1, resp.; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 101.

²² I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 353.

²³ Por. M. Levering, *Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarniej*, tłum. M. Romanek, Poznań 2016, s. 74.

²⁴ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas: Exegesis and Hermeneutics*, tłum. C. Wallis-Hugues, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Turnhout 2015, s. 47. Por. także: A. Pidel, *The Inspiration and Truth of Scripture: Testing the Ratzinger Paradigm*, Washington 2023, s. 18: „(...) both God and human beings «autore» Scripture, each on their own level and in the mode proper to their natures” (autor streszcza tutaj myśl P. Benoita, który na podstawie myśli Tomasza rozwijał koncepcję biblijnego natchnienia); B. Blankenhorn, *Locating a Theology of Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas*, s. 82: „(...) while the prophet (or hagiographer) functions as an instrumental cause by which the Holy Spirit acts, this instrumentality must be qualified so as to exclude overly passive notions of instrumental agency”.

²⁵ P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 121 (dot. cyt. i par.).

(dot. to sensu dosłownego i duchowego), i jest on równoznaczny z sensem przekazany przez ludzkiego autora o tyle, o ile ten został wyniesiony do uczestniczenia w poznaniu tego, co Bóg chciał przekazać²⁶. Akwinata jest świadomy, że ludzki autor jako niedoskonałe narzędzie nie zawsze poznaje pełną treść objawienia, które Bóg chce przekazać w słowie. Twierdzi, że umysł proroka, którym posługuje się Duch Święty, jest

narzędziem zawodnym (*mens prophetae est instrumentum deficiens*), z czego może wynikać brak w zrozumieniu, wypowiedzeniu czy uczynieniu tego, co Bóg objawił prorokowi. Nie ogranicza się to jedynie do sytuacji natchnienia proroczego (*instinctus propheticus*) odróżnionego przez Akwinatę od prawdziwego proroctwa, bo również prawdziwy prorok nie zawsze wie, co Duch Święty zamierza przez niego powiedzieć²⁷.

Znaki słowne właściwe i figuratywne

Akwinata w artykule dziewiątym pierwszej kwestii *Summy teologii* próbuje zmierzyć się z zarzutem dotyczącym stosowania w Piśmie Świętym metafor, które zdają się być właściwe najniższemu nauczaniu (poezja), a nie najwyższemu (*sacra doctrina*). Prawda przekazywana przez różnego rodzaju podobieństwa jest, wydawałoby się, bardziej ukryta niż ujawniona²⁸. Jednak sam Bóg przez proroka potwierdził, że posługuje się podobieństwami (por. Oz 12,11²⁹), „przekazywanie zaś czegoś przez podobieństwo jest używaniem metafor (*tradere autem aliquid sub similitudine, est metaphoricum*)”³⁰. W związku z tym *magister in sacra pagina* podaje w odpowiedzi dwa

argumenty za odpowiednością używania podobieństw/metafor w księgach natchnionych, oba wywiedzione z przesłanek epistemologicznych związanych z teologią objawienia: „Jest odpowiednie (*conveniens est*), by Pismo Święte przekazywało rzeczy boskie i duchowe (*divina et spiritualia*) przez podobieństwo rzeczy cielesnych (*sub similitudine corporalium*). Bóg każdej rzeczy zapewnia bowiem to, co przysługuje jej naturze. Naturalne zaś dla człowieka jest dochodzenie do przedmiotów poznawalnych intelektualnie przez przedmioty poznawalne zmysłowo, ponieważ wszelkie nasze poznanie bierze początek od zmysłów. Odpowiednie jest zatem (*unde convenienter*), by w Piśmie

²⁶ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 347, 354.

²⁷ Por. *S. th.*, II-II, q. 173, a. 4, resp. Por. P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 120, przypis nr 31. Ważne jest również to, że posiadanie przez proroka prorockiego światła modyfikującego jego poznawcze moce jest czymś czasowym – por. B. Blankenhorn, *Locating a Theology of Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas*, s. 82.

²⁸ Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 9, vid. quod; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 35.

²⁹ U Tomasza: „Ja też widzenie rozmnożyłem i przez proroków podobieństwami mówiłem”, w BT: „Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści”.

³⁰ Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 9, sed contra; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36.

Świętym treści duchowe (*nobis spirytualia*) były przekazywane pod postacią cielesnych metafor (*sub metaphoris corporalium*)³¹.

„Jest też odpowiednie (*convenit*) dla Pisma Świętego, które zostało skierowane do wszystkich – zgodnie z tym, co czytamy w Liście do Rzymian (1,14): „mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem” – podawanie treści duchowych przez podobieństwa rzeczy cielesnych (*spiritualia sub similitudinibus corporalium*) tak, by pojęli je również ludzie prości, niezdolni do uchwycenia przedmiotów poznawalnych intelektualnie jako takich”³².

To zmaganie o uzasadnienie wagi metafor w Piśmie Świętym wiąże się z rozwijającym się naukowym podejściem do *sacra doctrina*. Z badań Gilberta Dahana wynika, że w XIII wieku dokonano się odróżnienie teologii jako nauki od egzegezy. W rezultacie tego rozróżnienia również sama egzegeza mogła się rozwijać i stawać bardziej

naukowa. Jeśli teologia była rozumiana jako dyskurs o Bogu prowadzony w kategoriach ludzkiego rozumu, to egzegeza była dyskursem o słowie Bożym przy wykorzystaniu metod dostarczanych przez nauki ludzkie. Akwinata starał się o zachowanie związku między nimi, który rozumiał w taki sposób: egzegeza wiąże się ze schodzeniem Boga do ludzkości, a teologia jest powracaniem do Boga żywiącym się tym darem Bożym³³. Teologia i poezja przy wszystkich różnicach między nimi mają pewien wspólny mianownik, na który wskazuje Dahan: przekraczają granice ludzkiego rozumu i dlatego muszą wychodzić poza racjonalny język i korzystać z *modus poeticus*. Do tego sposobu wyrażania się zaliczyć można metaforę, symbol czy też to, co Tomasz obejmuje szerszym terminem *similitudo* – chodzi tutaj, jak wskazuje uczony, o porównanie, analogię lub po prostu podobieństwo³⁴.

³¹ S. th., I, q. 1, a. 9, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36. Por. P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 58; M. Beuchot, *Hermeneutis in Medieval Thought*, tłum. J. Tubert-Oklander, w: *The Routledge Companion to Hermeneutics*, red. J. Malpas, H.-H. Gander, New York: Routledge 2015, s. 30.

³² S. th., I, q. 1, a. 9, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36. Por. P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 58; Por. B. McGinn, *Thomas Aquinas's Summa Theologiae. A Biography*, Princeton-Oxford 2014, s. 64: „Sacred teaching mediates the transformation of the pictorial language of the Bible into an intelligible scientific account through biblical interpretation”.

³³ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 45–46. Można powiedzieć za Denysem Turnerem, że *sacra doctrina* jest ludzkim mówieniem o Bogu w odpowiedzi na mówienie Boga o Bogu, albo, lepiej: ludzką mową o słowie Bożym, czyli o mowie Boga o Bogu – por. D. Turner, *Tomasz z Akwinu. Portret*, tłum. M. Romanek, Poznań–Warszawa 2017. Por. także: S. Zatwardnicki, *What Place Does Scripture Have in Thomas Aquinas's Reasoning?*, s. 118.

³⁴ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 64. Jak zauważa Dahan, w XIII wieku uznano, że jedynie język poetycki jest „capable of saying the unsayable, that is to express truths which transcend reason, on the condition, however, of requiring a work of interpretation on the part of the reader” – G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 65. Por. także: O.-T. Venard, *Metaphor in Aquinas: Between Necessitas and Delectatio*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas*, s. 220: „Another marker of the historical distance which separates us from Aquinas is that what in our time in the interpretation of Scripture is treated as metaphor, allegory or symbol, Thomas took quite literally”.

Tomasz wyjaśnia, że święte nauczanie korzysta z metafor na zasadzie konieczności i dla pożytku (a nie dla przedstawiania i przyjemności, jak w przypadku poezji)³⁵. Tego rodzaju figury nie zatrzymują na sobie, lecz kierują ku temu, co przedstawiają, a zatem nie zakrywają objawienia Bożego, ale pouczają o nim: „Promień objawienia Bożego (*radius divinae revelationis*) nie jest niszczone przez figury zmysłowe, które go okrywają, jak powiada Dionizy, lecz pozostaje w swojej prawdzie. Nie pozwala on umysłom, dla których dokonuje się objawienie, trwać w podobieństwach, lecz wznosi je do poznania przedmiotów poznawalnych intelektualnie, by przez tych ludzi, dla których dokonało się objawienie (*et per eos quibus revelatio facta est*), także inni zostali o nich pouczeni (*alii etiam circa haec instruantur*)”³⁶.

Akwinata dodaje jeszcze jedną – ważną dla zrozumienia wagi sensu dosłownego, zwłaszcza w jego fundamentalnej dla *sacra doctrina* funkcji – uwagę: „(...) treści w jednym miejscu Pisma przekazywane w metaforach, w innych miejscach są wyłożone wyraźniej (*Unde ea quae in uno loco Scripturae traduntur sub metaphoris, in aliis locis expressius exponuntur*) (...)”³⁷. Cały wywód uzupełnia przywołaniem argumentów Dionizego (w rzeczywistości: Pseudo-Dionizego), według którego figury bardziej pospolite są odpowiedniejsze od tych szlachetniejszych, bo łatwiej wyzwalały umysł ludzki z błędu, lepiej odpowiadają poznaniu Boga w tym życiu (poznajemy raczej to, czym nie jest, niż to, czym jest), a także ukrywają rzeczy Boże przed niegodnymi³⁸.

Tomaszowy sens dosłowny nie jest sensem literalnym w sensie literalistycz-

³⁵ Por. S. th., I, q. 1, a. 9, ad. 1; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36.

³⁶ S. th., I, q. 1, a. 9, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36. Por. S. th., I-II, q. 101, a. 2, resp.; Pseudo-Dionizy Areopagita, *De caelesti hierarchia*, I, 2 (pol. wyd.: Pseudo-Dionizy, *Hierarchia niebiańska*, w: *Corpus Dionysiacum*, tłum. M. Dzielska, Warszawa 2021, s. 3–79; por. np. s. 7: „A przecież nie jest rzeczą możliwą, by promień Boskiej Zwierchności oświecał nas, nie będąc w swoim wynoszącym działaniu zakryty różnorodnością świętych zasłon, które ojcowska Opatrzność dostosowała do naszych ludzkich właściwości, w stosowny i odpowiadający naturze naszych potrzeb sposób”).

³⁷ S. th., I, q. 1, a. 9, ad. 2; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 36. Por. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, II, VI, 8; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej*, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 57: „Wspaniale zatem i z pożytkiem Duch Święty skomponował święte księgi, gdyż z jednej strony zapobiegają one niedosytowi w urywkach zrozumiałych, z drugiej zaś tekstami trudnymi zaradzają niesmakowi. W rzeczy samej prawie nie napotyka się tam żadnego rodzaju trudności, której gdzie indziej nie można by napotkać przedstawionej w sposób zrozumiały”; II, VIII, 14; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 63: „W formie jaśniejszej w tekstach świętych przedstawiona jest cała treść wiary i moralności, a także cnota nadziei i miłości (...). Po trzeciej, (...) należy przystąpić do studiowania i objaśniania tekstów trudniejszych w celu przegadania ich i zrozumienia. Dochodzimy do tego posługując się przykładami bardziej zrozumiałymi, żeby na ich podstawie objaśnić wyrażenia trudniejsze. W ten sposób, dzięki dowodom zaczerpniętym ze zdań mających sens jasny, usuwa się niepewność z wypowiedzi mniej zrozumiałych”. Por. także: J.-P. Torrell, *Saint Thomas Aquinas, vol. I: The Person and His Work*, tłum. R. Royal, Washington 1996, s. 58; P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 57; P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 44: „To, co w jednej części jest niezrozumiałe, zostaje wyjaśnione w innej, gdyż Duch Święty jako główny autor Pisma Świętego napędza znaczeniem poszczególne ludzkie słowa”.

³⁸ S. th., I, q. 1, a. 9, ad. 3; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 37. Por. Pseudo-Dionizy Areopagita, *De caelesti hierarchia*, II, 2 i II, 5; S. Zatwardnicki, *Katafatyczność i apofatyczność słowa*

nego odczytania charakterystycznego dla lektury fundamentalistycznej³⁹, ale sensem, który jest oznaczany przez taką „literę” Pisma, a nie inną⁴⁰. Poszukiwanie znaczenia dosłownego „nie polega na „trzymaniu się litery”, jak mogłaby sugerować sama nazwa, lecz na odkryciu zamierzonego przez Boga znaczenia”⁴¹. Sens dosłowny w egzegezie Tomasza jest przekazem zamierzonym przez autora, do którego dociera się na drodze od *littera*, przez *sententia*, aż do *sensus*⁴². W rozumieniu Akwinaty autor chciał przekazać czytelnikowi pewną wiedzę o rzeczywistości objawionej za pomocą znaków słownych. Dlatego w celu dotarcia do znaczenia tekstu postuluje poszukiwanie „intencji” autora (aktu woli), poza którą interpretacja może być

albo fałszywa, albo ewentualnie stanowić może tzw. sens przystosowany⁴³. Akcentuje autor *Summy*, że „sens dosłowny jest tym, który zamierzył autor, a autorem Pisma Świętego jest Bóg (*sensus litteralis est, quem auctor intendit, auctor autem sacrae Scripturae Deus est*)”⁴⁴.

Magister in sacra pagina włącza w sens dosłowny także sens paraboliczny (figuratywny) oraz inne figury retoryczne stosowane na kartach ksiąg natchnionych⁴⁵: „Sens paraboliczny jest zawarty w dosłownym (*sensus parabolicus sub litterali continetur*), albowiem przez słowa oznacza się coś właściwie, a coś innego figuratywnie (*per voces significatur aliquid proprie, et aliquid figurative*). A sensem dosłownym nie jest sama

Bożego w świetle misterium Wcielenia, „Collectanea Theologica” 92 (2022) 4, s. 65–66 (wraz z przypisem nr 104–106, gdzie podano odnośniki do Pseudo-Dionizego). Por. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, IV, VIII, 22; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 205.

³⁹ Papieska Komisja Biblijna mówi w tym kontekście o sensie wyrazowym i przestrzega, by nie mylić go z literalnym (w rozumieniu lektury fundamentalistycznej) – por. Papieska Komisja Biblijna, *Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich*, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, II, B, 1 (EB 1405–1406). O lekturze fundamentalistycznej – por. tamże, I, F (EB 1381–1390) oraz *Zakończenie* (EB 1556). Warto odnotować, że Joseph Ratzinger uważał, że również dziś „(...) w mocy pozostaje egzegetyczna maksyma Tomasza z Akwinu: «Zadaniem dobrego interpretatora nie jest patrzenie na słowa, ale na sens»”. J. Ratzinger, *Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach*, red. K. Góźdz – M. Górecka, tłum. J. Merecki, seria: Opera Omnia, t. 9/2, Lublin 2018, s. 718.

⁴⁰ Por. B.J. Clifton, *Discerning the Literal Sense: Bringing together Biblical Scholarship and Dogmatic Theology*, „Nova et Vetera”, English Edition 19 (2021) 1, s. 253.

⁴¹ P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciół*, s. 160.

⁴² Por. P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciół*, s. 117–118; tenże, *Biblical Exegesis and Theology in Thomas Aquinas: Understanding the Background of Biblical Thomism*, „Studium. Filozofia y Teologia” 48 (2021) 24, s. 17–18; I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 357, przypis nr 43: „Thus, *littera, sensus et sententia* are three levels of literal meaning, through which the interpreter is shown the true meaning present in the *sententia*”.

⁴³ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 346–347.

⁴⁴ *S. th.*, I, q. 1, a. 10, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 38.

⁴⁵ Por. P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciół*, s. 44. Por. także: M. Beuchot, *Hermeneutis in Medieval Thought*, s. 30.

figura, lecz to, co jest przedstawiane przez figurę. Gdy bowiem Pismo Święte nazywa coś ramieniem Bożym, to sensem dosłownym nie jest to, jakoby w Bogu była tego rodzaju cielesna część ciała, lecz to, co jest oznaczane przez taką część ciała, a mianowicie moc działania⁴⁶.

Oba sposoby, właściwy i figuratywny, mają znaczenie w przekazie objawienia oraz swoje mocne i słabe strony – zaznacza Manresa Lamarca. Oznaczanie właściwe przekazuje prawdy wiary bardziej jednoznacznie i ściśle, ale z powodu abstrakcyjności trudniej jest o uchwycenie konkretnej treści i wzbudzenie miłości. Język zaś przenośny, bliższy człowiekowi i łatwiej poruszający miłość, ze względu na podobieństwa

związany jest z ryzykiem sprowadzenia przesłania do miary człowieka⁴⁷.

Tomasz kończy powyższy zacytowany fragment krótkim lecz istotnym zdaniem: „Z tego widać, że w sensie dosłownym Pisma Świętego nigdy nie może się kryć fałsz (*sensui litterali sacrae Scripturae nunquam potest subesse falsum*)⁴⁸. Wyjawia w nim raz jeszcze swoje podstawowe przekonanie o autorytecie Pisma Świętego oraz jego soteriologicznej roli związanej z ukazywaniem prawdy objawionej. Z takiej, a nie z innej koncepcji Pisma i objawienia wynika zatem interpretacja ksiąg natchnionych, a także charakterystyka sensu dosłownego.

Jak odnotowuje Olivier-Thomas Venard, właśnie wierność sensowi dosłownemu prowadzi średniowiecznego uczonego

⁴⁶ *S. th.*, I, q. 1, a. 10, ad. 3; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 39. Por. J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 4; G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 61–62. Por. inny jeszcze przykład metafory: *S. th.*, I, q. 9, a. 1, ad. 3.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 117: „Jak bowiem mówi się, że słońce wchodzi do domu albo z niego wychodzi o tyle, o ile jego promień do niego dociera, tak mówi się, że Bóg do nas się zbliża albo od nas się oddala o tyle, o ile przyjmujemy wpływ Jego dobroci albo o ile nam Go brakuje”.

⁴⁷ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 361. Por. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, II, VI, 7–8; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 55 (Biskup Hippony podkreśla, że więcej przyjemności doświadcza się, gdy treści zostają przedstawione za pomocą podobieństw zaczerpniętych z ksiąg świętych niż przekazane w formie bardziej teoretycznej i pozbawionej metafory).

⁴⁸ *S. th.*, I, q. 1, a. 10, ad. 3; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 39. Jak pisze Roszak, konieczny jest „wysiłek, aby przebić się przez cechy podmiotowe autora drugorzędnego (*auctor instrumentalis*), przez jego sposób wyrażania się (*modus loquendi*), aby dotrzeć do tego, co Bóg pragnie wypowiedzieć. Jeśli interpretacja jest sprzeczna z historią, logiką — nie oznacza to, że nie posiada sensu literalnego: trzeba go dalej szukać” – P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos*, Wydawnictwo w drodze–Instytut Tomistyczny: Poznań–Warszawa 2020, s. 78; tenże, *Między analizą a syntezą. Reguły egzegetyczne w Super Psalmos św. Tomasza z Akwinu*, w: *Wykład Księgi Psalmów / Expositio in Psalmos Davidis*, red. P. Roszak, tłum. W. Dąbrowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2021, s. 14–15. Por. także: N.M. Healy, *Introduction*, s. 17: „A good example of this is Thomas’ discussion of Genesis 1.6. He notes that the idea of a body of water surrounding the firmament does not seem at all likely in light of contemporary knowledge. Accordingly, he suggests that ‘water’ be taken to mean ‘formless matter or any kind of transparent body’. (...) Not incidentally, Thomas’ move is not to appeal to a spiritual sense but to propose an alternative literal reading, one which takes ‘water’ as a kind of metaphor”; *S. th.*, I, q. 68, a. 3, resp.

do pogłębionego teologicznie odczytywania biblijnej symboliki. Dla niego bowiem wszystkie byty już na mocy tego, że zostały stworzone przez Boga, mogą nieść boskie znaczenia. Przechodzenie od litery do ducha oznacza tutaj poważne traktowanie litery natchnionego słowa, które odsyła do wyrażonej w nim rzeczywistości. Z tej perspektywy należy powiedzieć, że nie ma dla Doktora Powszechnego istotnej różnicy między desygnowaniem przez słowo właściwe czy figuratywne – oba odnoszą się na zasadzie znaku do rzeczywistości oznaczanej, której tajemnica nie może być w pełni pojęta. Więcej nawet: ponieważ rzeczywistość stworzona już ma pewne znaczenie, może stawać się figurą innej rzeczywistości (skała – Chrystus jako skała; gołębica – Duch Święty, ale także chrześcijanin). Ludzki rozum zakorzenia się w wierze w Słowo obejmujące rzeczywistość, a przyczyna transcenduje powodowany przez siebie skutek, dlatego Tomasz może poszukiwać w słowie biblijnym

więcej, niż współczesna mentalność chciałaby dopuścić (stąd wrażenie alegoryczności jego interpretacji, np. symboliki gołębicy w wydarzeniu chrztu Jezusa)⁴⁹.

Ponieważ prawdy wiary wykraczają poza ludzki rozum – ze względu na to, że dotyczą rzeczywistości nadprzyrodzonej, ale też z tego powodu, że właściwe jest człowiekowi czerpać wiedzę za pomocą zmysłów – właściwie jest odwoływanie się do języka metafory, symbolu i parabolii⁵⁰. Jednak *modus parabolicus*, choć sam w sobie zawiera już naukę w formie dostosowanej do odbiorcy, domaga się dalszej interpretacji pozwalającej dotrzeć do „zaszyfrowanego” przesłania, które mieści się w znaczeniu dosłownym – jak słusznie zauważa Dahan. Tak właśnie czynił Jezus, na osobności wyjaśniając przypowieści swoim uczniom. (Tomasz zaś jako chrześcijański egzegeta może dokonać kolejnego jeszcze kroku i odczytać w przypowieści duchowe znaczenie, wtedy jednak z zastosowaniem alegorii)⁵¹.

Oznaczanie przez słowa i przez rzeczy

Ważny dla moich rozważań jest artykuł dziesiąty pierwszej kwestii: „Czy Pismo Święte pod jedną literą ma wiele sensów (*Utrum sacra Scriptura sub una littera*

habeat plures sensus)?”. Chodzi oczywiście o sensy historyczny (dosłowny), alegoryczny, tropologiczny (moralny) i anagogiczny⁵². Odrzucenie wielości

⁴⁹ Por. O.-T. Venard, *Metaphor in Aquinas*, s. 222, 224-226.

⁵⁰ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 54; *S. th.*, III, q. 42, a. 3, resp.: „Et sic Christus quaedam turbis loquebatur in occulto, parabolis utens ad annuntianda spiritualia mysteria, ad quae capienda non erant idonei vel digni. Et tamen melius erat eis vel sic, sub tegumento paraboliarum, spiritualium doctrinam audire, quam omnino ea privari. Harum tamen paraboliarum apertam et nudam veritatem dominus discipulis exponebat, per quos deveniret ad alios, qui essent idonei (...)”.

⁵¹ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 62-64.

⁵² Por. *S. th.*, I, q. 1, a. 10, vid. quod: „*Videtur quod sacra Scriptura sub una littera non habeat plures sensus, qui sunt historicus vel litteralis, allegoricus, tropologicus sive moralis, et anagogicus*”. Por. także: A. Kubanowski, *W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego*, s. 58.

sensów przekazywanych w jednej literze wydaje się konieczne po pierwsze ze względu na cel Pisma Świętego, jakim jest ukazywanie prawdy objawionej, a po drugie na naukową naturę *sacra doctrina*: „zwielokrotnienie sensów w jednym Piśmie rodzi zamęt, zwodzi oraz niszczy moc argumentacji. Stąd ze zdań o wielu sensach nie powstaje argumentacja, ale raczej na ich podstawie wskazuje się na jakieś błędy logiczne. Natomiast Pismo Święte powinno skutecznie i bez błędów logicznych wykazywać prawdę”⁵³. Żeby odpowiedzieć na tę wątpliwość, Tomasz odwołuje się do rozróżnienia na znaki słowne, właściwe dla wszystkich nauk ludzkich, oraz rzeczy, które również mogą coś oznaczać, to zaś jest cechą charakterystyczną jedynie *sacra doctrina*: „Autorem Pisma Świętego jest Bóg (*auctor sacrae Scripturae est Deus*), a w Jego mocy jest przystosowanie do oznaczania nie tylko słów (co może uczynić również człowiek), ale także samych rzeczy. Dlatego, chociaż słowa oznaczają we wszystkich naukach, ta nauka ma tę właściwość, że same rzeczy, które oznaczane są przez słowa (*ipsae res significatae per voces*),

także coś oznaczają (*etiam significant aliquid*). Zatem pierwsze oznaczanie, w którym słowa oznaczają rzeczy (*voces significant res*), należy do pierwszego sensu, czyli sensu historycznego lub dosłownego (*sensus historicus vel literalis*). Natomiast to oznaczanie, w którym rzeczy oznaczane przez słowa oznaczają znowu inne rzeczy (*res significatae per voces, iterum res alias significant*), nazywa się sensem duchowym (*sensus spiritualis*), który ma fundament w [sensie] dosłownym i zakłada go (*qui super litteralem fundatur, et eum supponit*)”⁵⁴.

Podstawą rozróżnienia jest zatem sposób oznaczania. Z dosłownym sensem mamy do czynienia wtedy, gdy autor poprzez słowa (*voces*) oznacza pewne rzeczywistości (*res*), a z duchowym w sytuacji, gdy poprzez rzeczywistości (*res*) oznaczane słowami – oznacza się inne rzeczywistości (*res*). Dlaczego sens dosłowny stanowi podstawę duchowego, który musi go zakładać? Manresa Lamarca wskazuje, że po pierwsze to sens dosłowny jest pierwszym znakiem – od litery do rzeczywistości oznaczanej. Zatem jeśli sens duchowy ma zostać

⁵³ S. th., I, q. 1, a. 10, vid. quod; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 37.

⁵⁴ S. th., I, q. 1, a. 10, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 38. Por. *Quodlibet VII*, q. 6, a. 1, resp.; *In Gal.*, c. 4, lect. 7, n. 254; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Galatów*, s. 383; J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 3–4; Manresa Lamarca I.M., *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 349; P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 54–55; E. Reinhardt, *Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture in the Light of His Inauguration Lectures*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas*, s. 80–81, 87; J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas*, s. 105; M.F. Johnson, *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, „*Medieval Philosophy and Theology*” 2 (1992), s. 119; E.A. Synan, *Aquinas and his Age*, w: A. Parel (red.), *Calgary Aquinas Studies*, Toronto 1978, s. 23; P. Roszak, *Revelation and Scripture: Exploring Scriptural Foundation of sacra doctrina in Aquinas*, „*Angelicum*” 93 (2016), s. 217; A.M. Surmanski, *The Literal Sense of Scripture in Albert and Aquinas’s Eucharistic Theology: Some Texts and Analysis*, „*Studium. Filozofia y Teologia*” 24 (2021) 48, s. 44–45.

rozpoznany, to konieczne jest dotarcie do rzeczywistości, która stanie się figurą innej rzeczywistości. Po drugie, sens duchowy może pozostawać niejednoznaczny ze względu na to, że wyprowadza się go z podobieństwa. Jeśli jednak Bóg poprzez Pismo Święte objawia człowiekowi to wszystko, co jest konieczne do jego zbawienia, pierwszeństwo musi należeć do sensu dosłownego, w którym, w przekonaniu Tomasza, zawiera się wszystko, co jest konieczne do wiary chrześcijańskiej – bo jest to znaczenie zamierzone przez Boga⁵⁵.

Pamiętać jednak należy, że oznaczanie rzeczy przez rzeczy, charakterystyczne dla sensu duchowego właściwego jedynie dla Pisma Świętego, ma swoje źródło w samym Bogu i Jego działaniu (zarówno w historii zbawienia, jak i w genezie Pisma). Dlatego należy zgodzić się z twierdzeniem cytowanego autora, że „św. Tomasz za prawdziwe, zamierzone przez Boga uznaje sens

dosłowny i sens duchowy Pisma Świętego (...)”⁵⁶. Wskazanie na prymat sensu dosłownego nie jest traktowane jako zamknięcie, ale właśnie jako otwarcie na sensy duchowe Pisma Świętego – dodaje Roszak⁵⁷. Interpretacja duchowa jest „zawsze zapośredniczona przez znaczenie dosłowne (...)”⁵⁸, albo inaczej: dla Akwinaty nie istnieją dwie równoległe drogi interpretacyjne, lecz sens dosłowny rozwija się w sensy duchowe⁵⁹.

Skorzystawszy z rozróżnienia przez Augustyna znaków oznaczających ze względu konwencję językową i znaków figuratywnych, Tomasz dopracował ten podział, wskazując na różnice między rzeczami wyimaginowanymi oraz rzeczami rzeczywistymi. Te pierwsze (do których należą np. zmyślenia poetyckie), mające na celu jedynie oznaczanie, zaliczył do sensu dosłownego⁶⁰. Duchowy zaś sens, jak utrzymuje Tomasz, „bierze się stąd, że rzeczy biegnące swoim torem (*res cursum suum*

⁵⁵ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 350, 369; Por. M.F. Johnson, *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, s. 119-120; P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 47.

⁵⁶ I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 351.

⁵⁷ Por. P. Roszak, *Między analizą a syntezą. Reguły egzegetyczne w Super Psalms św. Tomasza z Akwinu*, w: *Wykład Księgi Psalmów / Expositio in Psalmos Davidis*, red. P. Roszak, tłum. W. Dąbrowski, Toruń 2021, s. 12.

⁵⁸ P. Roszak, *Biblical Exegesis and Theology in Thomas Aquinas*, s. 18.

⁵⁹ Por. P. Roszak, *Aquinas in Protestant Biblical Hermeneutics*, s. 354; tenże, *Biblical Exegesis and Theology in Thomas Aquinas*, s. 18; tenże, *Tomizm biblijny: metoda i perspektywy*, „*Biblica et Patristica Thoruniensia*” 9 (2016) 3, s. 123-124. Por. także: tenże, *The Place and Function of Biblical Citations in Thomas Aquinas's Exegesis*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas*, s. 137: „It cannot be forgotten that, for Thomas, similarly to many other medieval exegetes the border between the literal and spiritual sense was not a demarcation line but rather a flexible one where the spiritual interpretation appears spontaneously as the sign of the vitality of the Word of God and the possibility of understanding it on many levels”.

⁶⁰ Por. J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, s. 103-105; Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, II, X, 15; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 63, 65.

peragentes) oznaczają coś innego, co przekazuje sens duchowy⁶¹. Holmes podkreśla, że powyższa łacińska fraza wskazuje, że będące znakami rzeczy muszą mieć zatem własną historyczną faktyczność, integralność, funkcję niesprowadzalną jedynie do bycia znakiem tego, co przyszłe, oraz zrozumiałość. I to właśnie odróżnia go od metafory, którą w takim razie Akwinata lokuje w sensie dosłownym. Zatem choć różnicę sensów dosłownego i duchowego warunkuje sposób oznaczania, to nie chodzi tutaj o zbyt prosty podział na oznaczanie przez konwencję i przez podobieństwo⁶². Holmes wymienia niezbędne elementy tego sensu, który Tomasz nazywa duchowym: „(1) jedna rzeczywistość musi nosić podobieństwo do innej; (2) rzeczywistość oznaczająca, prócz bycia znakiem, musi mieć własne właściwe funkcje i miejsce w nurcie historii; (3) podobieństwo jednej rzeczywistości do drugiej musi być ustalone przez boską wolę oznaczania drugiej”⁶³.

Takie ujęcie jest związane z różnym od nowożytnego, a zgodnym z biblijnym

przesłaniem, rozumieniem historii. Bodaj najmocniej podkreślił to Matthew Levering, według którego historia rozwija się nie jedynie linearnie, ale ma ciągły udział w opatrności Bożej, i to rozumianej nie jedynie metafizycznie, ale chrystologiczno-pneumatologicznie⁶⁴. Levering odwołał się między innymi do refleksji Augustyna, który w wydarzeniach zaświadczonej w Biblii dopatrywał się tego, co faktycznie się wydarzyło, ale zarazem lokował to wszystko w kontekście opatrnościowym, a oba te znaczenia uznawał za historyczne, przy czym supremację przyznawał wewnętrznemu (partycypacyjnemu) wymiarowi historii nad jej wymiarem zewnętrznym. Także Tomasz z Akwinu, choć fundament *sacra doctrina* lokował w sensie dosłownym, to przecież, jak odnotowuje Levering, w sens dosłowny włączał już typologiczne związki (np. Jezusa z Adamem)⁶⁵. Amerykański teolog staje na stanowisku, że oba te wymiary, linearny i partycypacyjny, są już obecne w dosłownym sensie tekstów biblijnych (a nie jedynie w duchowym), który jako

⁶¹ *Quodl.* VII, q. 6, a. 3, resp.; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 106. Por. L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, w: L. Elders (red.), *La Doctrine de la révélation divine de saint Thomas d'Aquin. Actes du Symposium sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, tenu à Rolduc, les 4 et 5 novembre 1989*, Vaticano 1990, s. 144-145.

⁶² Por. J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, s. 105, 107. Por. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, I, II, 2; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 11, 13.

⁶³ J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, s. 107.

⁶⁴ Por. M. Levering, *Participatory Biblical Exegesis: A Theology of Biblical Interpretation*, Notre Dame 2008, s. 1; tenże, *Engaging the Doctrine of Revelation: The Mediation of the Gospel through Church and Scripture*, Baker Academic: Grand Rapids 2014, s. 232-233, 244.

⁶⁵ Por. M. Levering, *Engaging the Doctrine of Revelation*, s. 232, 245. Ojcowie Kościoła czytali Stary Testament chrystologicznie, z perspektywy jednoczącej i nadrzędnej narracji wynikającej z opatrnościowego planu zbawczego Boga – por. W. Kurz, *Dei Verbum: Sacred Scripture since Vatican II*, w: *After Forty Years: Vatican Council II's Diverse Legacy*, ed. K.D. Whitehead, South Bend 2007, s. 185.

taki ma zasoby do łączenia przeszłości i terażniejszości⁶⁶. „W kanonicznym Piśmie Świętym – twierdzi Levering – Duch Święty, poprzez ludzkich autorów i różnorodne sposoby literacko-historyczne, ukazuje «historię» mającą wymiary partycypacyjne, które przekraczają to, co można uzyskać wyłącznie z liniowej rekonstrukcji historycznych rzeczywistości”. Jedno jest z drugim tak związane, że można powiedzieć, iż „partycypacyjne zamieszkuje liniowe” i jest poza tym liniowym wymiarem niezrozumiałe⁶⁷.

Tylko Bóg może kierować faktami historii zbawienia poprzez swoją Opatrzność w taki sposób, żeby istniało między nimi podobieństwo i w rezultacie, by jedna rzeczywistość mogła być oznaczana przez inną⁶⁸. Rozumienie historii w kategoriach uczestnictwa jest jednym

z wyróżników średniowiecznych zasad hermeneutycznych. Z tej wizji historii pełniącej funkcję w opatrnościowym planie Boga wynika oczywiście siłą rzeczy holistyczna lektura Biblii⁶⁹. Tak stanowisko Tomasza tłumaczył i poniekąd przywracał współczesnej egzegezie Joseph Ratzinger: Opatrzność Boża sprawia, że historia zmierza do swojego celu, w związku z czym księgi natchnione należy odczytywać w świetle Chrystusa, gdyż słowa, rzeczywistość i historia tworzą jedną całość⁷⁰. (Od drugiej strony można by powiedzieć za Cavadinim, że samo Pismo rozumiane jako całość, czyli kanon, implikuje egzegezę alegoryczną⁷¹). Natchnienie zdaje się tutaj odpowiednim darem dla takiego zrelacjonowania wydarzeń związanych z ingerencją Boga w dzieje ludzkości, by ogłoszone zostało misterium. Nie ma

⁶⁶ Por. M. Levering, *Participatory Biblical Exegesis*, s. 7.

⁶⁷ M. Levering, *Participatory Biblical Exegesis*, s. 13. Por. J. Webster, *Holy Scripture: A Dogmatic Sketch*, Cambridge University Press: Cambridge 2003, s. 19: „The problem, that is, is not the affirmation that the biblical texts have a ‘natural history’, but the denial that texts with a ‘natural history’ may function within the communicative divine economy, and that such a function is ontologically definitive of the text”.

⁶⁸ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 349; Quodlibet. VII, a.6, a.3, resp. Por. także: G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 52; P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 55: „The *sensus litteralis*, or literal meaning of the scripture, is that which is expressed *per verba* or *per voces*, while the *sensus spiritualis* also includes what God intends to be understood by those persons and events which, since both they and scripture alike are under the direct control of God, may serve as ‘figures’ for something else”.

⁶⁹ Por. P. Roszak, *Tomizm biblijny: metoda i perspektywy*, s. 123; *Introduction*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Towards a Biblical Thomism: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology*, Pamplona 2018, s. 15. Por. także: G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 54; B.J. Clifton, *Discerning the Literal Sense*, s. 256.

⁷⁰ Por. J. Ratzinger, *Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach*, red. K. Góźdz – M. Górecka, tłum. J. Merecki seria: Opera Omnia 9/2, Lublin 2018, s. 716–717.

⁷¹ Por. J.C. Cavadini, *From Letter to Spirit: The Multiple Senses of Scripture*, w: *The Oxford Handbook of Early Christian Biblical Interpretation*, red. P.M. Blowers, P.W. Martens, Oxford 2019, s. 126. Por. także, s. 140: „Figurative exegesis represents the claim that there exists a biblical idiom and that the deployment of this idiom constitutes the Bible as such. Figuration is constitutive of this idiom”. Autor używa sformułowania „egzegeza figuratywna” (*figurative exegesis*), ale chodzi tutaj o relację figura-spełnienie, a zatem o sens duchowy, a nie dosłowny.

jednego bez drugiego. Tomasz odwołuje się nieprzypadkiem do Grzegorza Wielkiego, który „powiada w XX księdze *Moraliiów*: «Pismo Święte przewyższa wszystkie nauki sposobem wypowiedzi, ponieważ w tych samych słowach, którymi opowiada o czynach, objawia tajemnicę»⁷².

Jak to ujęła Healy, w przypadku sensu duchowego Bóg niejako pisze historię, działając w niej według takiego wzoru, który sprawia, że osoby, rzeczy, instytucje i wydarzenia Starego Przymierza wskazują na kulminację planu Bożego w Chrystusie i oświetlają ten *climax*⁷³. Można by wręcz mówić, że cała historia zbawienia ma rys inkarnacyjny⁷⁴. Holmes pisze w związku z tym partycypacyjnym rozumieniem rzeczywistości o „złożonej jedności antycypacyjnego uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa”, a nawet o „ontologicznie ugruntowanym podobieństwie biblijnych rzeczywistości do tajemnic pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa”⁷⁵. Decyduje ono nie tylko o wartości sensu duchowego, ale również o dowartościowaniu sensu dosłownego

(historycznego) ze względu na wartość przeszłych wydarzeń, instytucji i osób, które dopiero, gdy zostają afirmowane w zgodzie z sensem dosłownym, mogą odegrać swoją rolę jako przygotowanie do objawieniowego *climax* albo mogą stać się znakiem przyszłości, ze względu na ukryty sens duchowy (należałoby dodać, że dopiero ich spełnienie odsłoni ten dodatkowy sens, jaki tkwił w nich od początku). Jeśli bowiem Bóg objawia się w historii i przez nią (w sposób najpełniejszy oczywiście przez „wydarzenie” Chrystusa), to należy zostać przy niej, aby poznać Tego, do którego biblijne świadectwa się odnoszą⁷⁶.

Jak podkreśla Christopher Seitz, kanoniczna lektura nie jest teologiczną „przemocą” (*violence*) zadaną historycznemu sensowi, a Akwinata był niezwykle zainteresowany np. Dawidem i ludem Izraela, a nie tylko „przywłaszczeniem” (*appropriation*) ich na użytek późniejszej, chrześcijańskiej perspektywy⁷⁷. Rzeczywiście Tomasz wprost w *Summie teologii* wyraża zdanie, że historii Starego Testamentu mają również sens dosłowny, a nie jedynie figu-

⁷² S. th., I, q. 1, a. 10, sed contra; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 38. Por. Quodl. VII, q. 6, a. 3, sed contra; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 106; G. Dahan, *Tomasz z Akwinu i jego lektura Listu do Galatów: egzegeza i hermeneutyka. Wprowadzenie*, w: Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Galatów / Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura*, red. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. M.J. Janecki, Toruń 2021, s. 55.

⁷³ Por. M. Healy, *Aquinas's Use of the Old Testament in His Commentary on Romans*, w: M. Dauphinais, M. Levering (red.), *Reading Romans with St. Thomas Aquinas*, Washington 2012, s. 183.

⁷⁴ O antycypacyjnej albo „ekonomicznej” partycypacji w misterium Chrystusa postrzeganej jako metafizyczny udział osób i wydarzeń Starego Przymierza w rzeczywistości Chrystusa – por. F. Martin, *Revelation and Understanding Scripture: Reflections on the Teaching of Joseph Ratzinger, Pope Benedict XVI*, „Nova et Vetera” English Edition (2015) 1, s. 260–262; tenże, *Sacred Scripture: The Disclosure of the Word*, Naples 2006, s. 274.

⁷⁵ J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, s. 113.

⁷⁶ Por. J. Holmes, *Participation and the Meaning of Scripture*, s. 113; N.M. Healy, *Introduction*, s. 9.

⁷⁷ Por. C.R. Seitz, *The Character of Christian Scripture: The Significance of a Two-Testament Bible*, Grand Rapids 2011, s. 154.

ratywny czy mistyczny⁷⁸. Również w tym przekonaniu pozostaje wierny słowom księgi, a dokładniej temu, co pisał św. Paweł: „Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. (...) A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów” (1 Kor 10, 6.11). Jak twierdzi Tomasz w komentarzu do listu św. Pawła,

to, „co spotkało starożytnych Żydów (...) wydarzyło się nie tylko ze względu na nich samych, ale i dla naszej naprawy” czy też „z naszego powodu, by nas ulepszyć od grzechu”. Jednak, co ważne, były to rzeczy „niewymyślone, ale prawdziwie uczynione”⁷⁹. Zdaniem komentatora „wspomniane wydarzenia (...) również ze względu na nas zostały (...) napisane”, a ówczesnym „wszystkie te rzeczy przytrafiły się (...) w figurze”⁸⁰.

Cztery sensy a cień, obraz i rzeczywistość

Odnotowane przez Akwinatę rozróżnienie na znaki słowne i rzeczywistości będące również znakami jest bardzo ważne, decydujące dla uzasadnienia czterech sensów. Fundamentalnym jest nie czwóropodział, ale dwójpodział, który jest warunkiem wyodrębnienia sensu dosłownego i trzech sensów duchowych⁸¹. Jak zauważał Per Erik Persson, według Tomasza „Pismo Święte należy interpretować w podwójnym

raczej, a nie poczwórnym «sensie». Ciągłe odwołuje się do *significatio per voces* i *significatio per res*, rozróżnienia, które odpowiada w konwencjonalnej terminologii *sensus historicus vel litteralis* z jednej strony i *sensus mysticus seu spiritualis* z drugiej. Pozostałe trzy obecne interpretacje, *sensus allegoricus*, *sensus moralis* i *sensus anagogicus*, są szczególnymi przypadkami sensu duchowego”⁸².

⁷⁸ Por. *S. th.*, I-II, q. 102, a. 2, sed contra: „sicut praecepta caeremonialia figurabant Christum, ita etiam historiae veteris testamenti, dicitur enim I ad Cor. X, quod omnia in figuram contingebant illis. Sed in historiis veteris testamenti, praeter intellectum mysticum seu figuralem, est etiam intellectus litteralis. Ergo etiam praecepta caeremonialia, praeter causas figurales, habebant etiam causas litterales”.

⁷⁹ *In 1 Cor.*, c. 10, lect. 2, n. 522-523; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 559, 561.

⁸⁰ *In 1 Cor.*, c. 10, lect. 2, n. 530; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 565, 567.

⁸¹ Dahan uważa wręcz, że teoria czterech sensów, która podlegała dyskusji, została uratowana przez Tomasza, ale właśnie dzięki włączeniu ją w system *significatio vocum / significatio rerum* – por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 51-52. Wyraźnym przykładem dwójpodziału może być komentarz do Rdz 9,13.15 w jednej z kwestii quodlibetalnych. Tomasz pisze, że w słowach Starego Testamentu najpierw należy rozważyć prawdę słów”, „skoro jednak Stary Testament jest figurą Nowego, to wiele rzeczy w Starym Testamencie zostało przedstawionych tak, że sam sposób mówienia oznacza coś figuratywnie” – por. *Quodl.*, III, q. 14, a. 1, resp.; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 395.

⁸² P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 54. Jak wykazał to Valkenberg, dla Tomasza jako komentatora Pisma Świętego (np. Ewangelii Janowej) ważniejsza jest różnica między sensem dosłownym a duchowym (czy mistycznym) niż szczegółowe rozróżnianie między sensami alegorycznym, tropologicznym czy anagogicznym; *magister in sacra pagina* pisze o znaczeniu *secundum litteram* i *secundum mysterium* – por. W.G.B.M. Valkenberg, *Words of the Living God: Place and Function of Holy*

Dopiero ten podstawowy podział na sensy dosłowny i duchowy pozwala w tym drugim wyodrębnić kolejne trzy sensy. Rzeczy czy raczej rzeczywistości (*res*) mogą obejmować, tłumaczy Aidan Nichols, wydarzenia, instytucje i osoby, do których odnosi się sens dosłowny. Mogą się one stawać prefiguracją Nowego Testamentu, a w Nowym Testamencie życia wiecznego oraz życia w drodze do tego celu⁸³. Dlatego Tomasz wprowadza kolejne rozróżnienie w podstawowy dwójpodział: „Sens duchowy zaś dzieli się na trzy (*sensus spiritualis trifariam dividitur*). Powiada bowiem Apostoł w Liście do Hebrajczyków (7,19), że Prawo Stare jest figurą Nowego (*lex vetus figura est novae legis*), a Nowe Prawo, jak mówi Dionizy w dziele *O hierarchii kościelnej*, jest figurą przyszłej chwały (*est figura futurae gloriae*). Również w Nowym Prawie czyny dokonane przez Głowę są znakami tego, co powinniśmy czynić. A zatem o ile rzeczy, które należą do Starego Prawa, oznaczają te, które należą do Nowego, o tyle sens jest alegoryczny; o ile zaś rzeczy, które dokonały

się w Chrystusie albo które oznaczają Chrystusa, są znakami tych, które powinniśmy czynić, o tyle sens jest moralny; o ile zaś oznaczają te, które są w chwale wiecznej, o tyle sens jest anagogeniczny”⁸⁴.

Ten gęsty *passus* można zatem rozpisać następująco:

- sens alegoryczny wynika z tego, że Stary Testament jest figurą Nowego Testamentu (ten jeden sens Akwinata uzasadnia odwołaniem biblijnym⁸⁵);
- sens anagogeniczny opiera się na fakcie, że Nowy Testament jest figurą przyszłej chwały; to, co dokonało się w Chrystusie lub rzeczy, które oznaczały Chrystusa, mogą oznaczać to, co dotyczy chwały wiecznej;
- sens tropologiczny polega na tym, że czyny dokonane przez Chrystusa i w Chrystusie jako Głowie Kościoła (a także rzeczy, które oznaczają Chrystusa) stanowią znaki tego, co członki Chrystusowego Ciała powinny czynić.

W rzeczywistości przywołany wyżej w *Summie* cytat pochodzi nie z Hbr 7,19 (w BT: „Prawo nie doprowadziło niczego

Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas, Peeters Publishers: Leuven 2000, s. 171-172 (razem z przypisem 96).

⁸³ Por. A. Nichols, *Discovering Aquinas*, s. 32-33; P. Roszak, *The Place and Function of Biblical Citations in Thomas Aquinas's Exegesis*, s. 135-136; tenże, *Tomizm biblijny*, s. 123.

⁸⁴ S. th., I, q. 1, a. 10, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 38. Por. *In Gal.*, c. 4, lect. 7, n. 254; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Galatów*, s. 385; Quodl. VII, q. 6, a. 2, resp. i ad. 4; J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 4; E. Reinhardt, *Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture in the Light of His Inauguration Lectures*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas*, s. 81; M. Beuchot, *Hermeneutis in Medieval Thought*, s. 30.

⁸⁵ Por. także odwołanie do alegorycznej interpretacji apostoła Pawła, który zdaniem Tomasza „po pierwsze, przedstawia wydarzenie; po drugie, wyjaśnia tajemnicę (...) gdy mówi rzeczy te są powiedziane w sensie alegorycznym” – *In Gal.*, c. 4, lect. 7, n. 247; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Galatów*, s. 377. Por. także: *In Gal.*, c. 4, lect. 7, n. 253-254; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Galatów*, s. 383, 385; G. Dahan, *Tomasz z Akwinu i jego lektura Listu do Galatów: egzegeza i hermeneutyka*, s. 55.

do pełnej doskonałości, a było wprowadzeniem lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga”), ale z Hbr 10,1 (w BT: „Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy (...)”). W Tomaszowym komentarzu tego passusu pojawia się jednak również odwołanie do Hbr 7,19, oba fragmenty wzajemnie się naświetlają. Apostoł tłumaczy, uważa Tomasz, że grzech pozbawia dóbr przyszłych, czyli niebieskich. Stare Prawo do owych dóbr ma się „jak cień do ciała (*sicut umbra ad corpus*), lecz Nowe Prawo – jak obraz (*sicut imago*)”. Zarówno cień, jak i obraz coś przedstawiają, „jednakże cień – ogólnie i w odniesieniu do natury gatunku, natomiast obraz – częściowo, w odniesieniu do natury jednostki i szczegółowo”. Nowe Prawo, zdaniem komentatora, „stanowi wyraźniejsze przedstawienie dóbr przyszłych” z dwóch powodów: (1) „w słowach Nowego Testamentu jest wyraźna wzmianka o dobrach przyszłych oraz obietnica, ale nie w Starym, lecz [tam jest mowa] jedynie o sprawach cielesnych”; (2) „moc Nowego Testamentu polega na miłości, która jest pełnią Prawa. A miłość ta, choć jest niedoskonała, to jednak ze względu na wiarę, której przysługuje, podobna jest do miłości w Ojczyźnie [niebieskiej]”. Dlatego Nowe Prawo określa się mianem prawa miłości i „mówi się o nim «obraz (*imago*)», ponieważ zawiera wyraźne podobieństwo do dóbr przyszłych (*similitudinem*

expressam bonorum futurorum)”. Stare zaś Prawo „przedstawia je poprzez pewne rzeczy cielesne i z dużego oddalenia; dlatego jest nazywane cieniem (*umbra*). *Co jest cieniem rzeczy przyszłych* (Kol 2,17). Taki jest więc charakter Starego Testamentu, który zawiera cień rzeczy przyszłych, nie obraz rzeczy (*umbram futurorum, non rerum imaginem*)” – kontynuuje Akwinata⁸⁶.

Magister in sacra pagina wyjaśnia, że Paweł Apostoł wyciągnął wniosek, iż Prawo, będące cieniem, a nie obrazem przyszłych dóbr, nie może uczynić doskonałymi najwyższych kapłanów składających rok do roku te same ofiary. W tym właśnie kontekście Tomasz daje odnośnik do Hbr 7,19 i twierdzi, że „doskonałość jest zachowana dla Nowego Prawa (*perfectio reservatur novae legi*), polegającego na miłości (*quae consistit in charitate*), która jest więzią doskonałości (Kol 3,14). Dlatego powiedziano w Ewangelii według świętego Mateusza (5,48): Wy więc bądźcie doskonali⁸⁷. Wcześniej w komentarzu do 7,19 Akwinata pisał o Prawie, które „jest bezsilne i bezużyteczne”, co apostoł miał ukazać „w słowach: Niczego bowiem do doskonałości, czyli nawet sprawiedliwości ani ojczyzny (*nec scilicet iustitiae, nec patriae*), nie przywiódł. Dlatego było niedoskonałe; doskonałym jednak było dzięki Chrystusowi (*sed perfecta fuit per Christum*)⁸⁸. Wprowadzenie lepszej nadziei, kontynuuje Tomasz, dokonuje

⁸⁶ *In Hebr.*, c. 10, lect. 1, n. 480; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Hebrajczyków / Super Epistolam b. Pauli ad Hebraeos lectura*, ed. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. P. Chojnacka, Toruń 2022, s. 648-649 (dot. cyt. i par.).

⁸⁷ *In Hebr.*, c. 10, lect. 1, n. 480; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Hebrajczyków*, s. 650-651.

⁸⁸ *In Hebr.*, c. 7, lect. 3, n. 362; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Hebrajczyków*, s. 514-515. Wszystko

się poprzez nowego kapłana, będącego kapłanem „według mocy życia niezniszczalnego (*secundum virtutem vitae indissolubilis*)” (por. 1P 1,3), przez którego odłączeni przez grzech (por. Iz 59,2) z powrotem „przybliżamy się do Boga (*proximamus Deo*)”, gdyż Chrystus gładzi grzechy świata (por. J 1,29; Rz 5,1-2)⁸⁹.

Interesujący w tym względzie jest również komentarz Tomasza do Kol 2,17 (w BT: „Są to tylko cienie spraw przeszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa”). *Magister in sacra pagina* komentuje, że chrześcijanie nie mogą być potępiani za nieprzestrzeganie nakazów Prawa dotyczących jedzenia, picia czy obchodów świąt „dlatego, że są to *cinie spraw przyszłych (umbrae futurorum)*, mianowicie Chrystusa. Dlatego z nadejściem prawdy cień powinien ustąpić (*debet cessare umbra*). *Ciało zaś Chrystusa*, to znaczy ciało należące do Chrystusa. Gdy ktoś widzi cień (*videt umbram*), spodziewa się, że pojawi się ciało. Nakazy Prawa są zaś cieniem poprzedzającym Chrystusa (*Legalia autem sunt umbra praecedens Christum*) i zapowiadały, że On przyjdzie (*et eum figurabant venturum*). Dlatego

mówi *ciało*, to znaczy, że prawda rzeczy należy do Chrystusa, a cień do Prawa (*veritas rei pertinet ad Christum; sed umbra ad legem*)⁹⁰.

W tym wykładzie cień odnosi się już konkretnie do Chrystusa, jest, można powiedzieć, cieniem Ciała Chrystusa. A zatem „sprawy przyszłe”, zapowiadane przez nakazy Prawa, to sama Osoba Chrystusa, którą zaś, pozwolę sobie dopowiedzieć, można widzieć jako obraz przyszłej rzeczywistości (Słowo Wcielone) i samą rzeczywistość (Chrystus w chwale). Więcej nawet: ze względu na jedność Boskiej Osoby Syna, należy w Nim postrzegać maksymalne objawienia Boga, jakie jest możliwe w doczesności. Jak słusznie zauważył Emery Gilles, Tomasz zakłada związek między ekonomią (*oikonomia*) a teologią (*theologia*, łac. *dispensatio*). To, co Chrystus uczynił w ciele za swojego ziemskiego życia, jest objawieniem Jego boskości. Misje Syna i Ducha Świętego objawiają Trójcę Świętą, a Syn jako Słowo Ojca jest doskonałym wyrazem Ojca, „obliczem Ojca” i „nauką Ojca”⁹¹. Mamy tutaj do czynienia z czymś więcej niż

to, co pisze Tomasz w komentarzu, nie oznacza odmawianiu Prawu wartości. Owszem Stare Prawo było jego zdaniem dobre, dane przez Boga ludowi w konkretnym momencie historycznym. Obrzędy Mojżeszowe prócz tego zapowiadały przyszłą prawdę, jaka ma się objawić w chwale niebiańskiej, oraz Chrystusa jako drogę do niej prowadzącą – por. A.M. Surmanski, *The Literal Sense of Scripture in Albert and Aquinas's Eucharistic Theology: Some Texts and Analysis*, „Studium. Filozofia y Teologia” 24/48 (2021), s. 48–49; S. th., I-II, q. 101, a. 2, resp.

⁸⁹ *In Hebr.*, c. 7, lect. 3, n. 363; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Hebrajczyków*, s. 514-517 (dot. cyt. i par.).

⁹⁰ *In Col.*, c. 2, lect. 4, n. 121; Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Kolosan / Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura*, red. P. Roszak, tłum. I. Mikołajczyk, P. Roszak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2012, s. 134-135, 137. Por. tamże, s. 135, przypis nr 49: „Fundamentalny wątek hermeneutyczny, odnoszący się do relacji ST i NT na zasadzie «cienia» i «rzeczy», zapowiedzi i spełnienia, często przywoływany przez Akwinatę w jego praktyce komentatorskiej”.

⁹¹ Por. E. Gilles, *Theologia and Dispensatio: The Centrality of the Divine Missions in St. Thomas's Trinitarian Theology*, „The Thomist” 74 (2010), s. 535, 539; B. Blankenhorn, *Locating a Theology of*

jedynie obrazem przyszłej rzeczywistości, skoro w Chrystusie „mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9).

W doczesności nie można oglądać samej w sobie prawdy Bożej, dlatego musi być ona oglądana – pisze autor *Summy teologii* za Dionizym – pod postacią dostępnych zmysłom figur. Istnieje jednak różnica między Starym a Nowym Prawem: w Starym ani nie została objawiona prawda Boża sama w sobie, ani droga do niej prowadząca nie została jeszcze otwarta (por. Hbr 9,8). Dlatego zewnętrzny kult Starego Prawa musiał być, zdaniem Tomasza, symbolem nie tylko przyszłej prawdy, która zostanie objawiona w niebie, ale również Chrystusa, który jest drogą prowadzącą do tego niebiańskiego objawienia. W Nowym Prawie zaś droga została już objawiona, dlatego nie musi być więcej zapowiadana jako coś przyszłego, za to symbolicznie zapowiadana musi być jeszcze nieobjawiona przyszła prawda chwały. Zdaniem Doktora Anielskiego

to właśnie miał na myśli św. Paweł, gdy pisał o Prawie zawierającym cień, a nie obraz rzeczy (por. Hbr 10,1, cyt. wyżej)⁹².

Należy w tym miejscu podkreślić, że Tomasz nie lokuje trzech sensów duchowych po stronie interpretacji Pisma, jakby miały one swoją genezę w interpretatorze i pozostawały obce czy „zewnętrzne” wobec sensu dosłownego zamierzonego przez Boga. O istnieniu tych trzech sensów decyduje właśnie zamiar autora wyrażony w sensie dosłownym. Dopiero teraz odsłania się w pełni, co znaczyło, że sens duchowy ma swój fundament w dosłownym i go zakłada. Bóg jako autor Pisma przystosowuje do oznaczania zarówno słowa, jak i rzeczy zaświadczone w księgach natchnionych w słowach⁹³. W ten sposób słowa te zostają otwarte na przyszłość, do której Bóg ma dostęp i dlatego może zamierzyć wiele sensów w tych słowach: „Skoro zaś sens dosłowny jest tym, który zamierzył autor (*Quia vero sensus literalis est, quem auctor intendit*), a autorem

Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas, s. 73, 75; *Super Ioann.*, c. 1, lect. 3, n. 101; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 58 („Twojego Syna, który jest Twoim obliczem, które ukazujesz (*Filii tui, qui est facies tua, qua manifestaris*)”); *Super Ioann.*, c. 7, lect. 2, n. 1037; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 484 („nauką Ojca jest sam Syn (*doctrina Patris sit ipse Filius*)”).

⁹² Por. ST, I–II, q. 101, a. 2, resp. (pełne brzmienie w oryginalnej wersji: „In statu autem praesentis vitae, non possumus divinam veritatem in seipsa intueri, sed oportet quod radius divinae veritatis nobis illucescat sub aliquibus sensibilibus figuris, sicut Dionysius dicit, I cap. Cael. Hier., diversimode tamen, secundum diversum statum cognitionis humanae. In veteri enim lege neque ipsa divina veritas in seipsa manifesta erat, neque etiam adhuc propalata erat via ad hoc perveniendi, sicut apostolus dicit, ad Heb. IX. Et ideo oportebat exteriorem cultum veteris legis non solum esse figurativum futurae veritatis manifestandae in patria; sed etiam esse figurativum Christi, qui est via ducens ad illam patriae veritatem. Sed in statu novae legis, haec via iam est revelata. Unde hanc praefigurari non oportet sicut futuram, sed commemorari oportet per modum praeteriti vel praesentis, sed solum oportet praefigurari futuram veritatem gloriae nondum revelatam. Et hoc est quod apostolus dicit, ad Heb. X, *umbram habet lex futurorum bonorum, non ipsam imaginem rerum*, umbra enim minus est quam imago; tanquam imago pertineat ad novam legem, umbra vero ad veterem”).

⁹³ Por. S. *th.*, I, q. 1, a. 10, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 38.

Pisma Świętego jest Bóg (*auctor autem sacrae Scripturae Deus est*), który w pełni pojmuje swoim intelektem wszystko naraz (*qui omnia simul suo intellectu comprehendit*), to nie ma nic nieodpowiedniego (*non est inconueniens*) w tym, by – jak powiada Augustyn w XII księdze *Wyznań* – według jednego sensu dosłownego w jednej literze Pisma było wiele sensów (*secundum litteralem sensum in una littera Scripturae plures sint sensus*)⁹⁴.

W grę wchodzi obie opcje: albo hagiograf zostaje dopuszczony na mocy daru Ducha Świętego do tego jednoczesnego poznawania Boga, albo zamiarem samego Boga staje się, że sens dosłowny – wbrew temu, co mogłoby się wydawać po dokonaniu się zwrotu historyczystycznego w nowożytności – nie jest „zamknięty” w historycznym momencie. Bóg jako główny autor Pisma Świętego mógł zamierzyć, aby autor ludzki zawarł w „jednej literze Pisma” wiele sensów nawet nie mając świadomości tego. Ostatecznie chodzi bowiem o jedną historię zbawienia, i to właśnie ona, ukierunkowana *historia salutis*, decyduje o sensie duchowym oraz o jego podziale w zależności od sposobu, pisze Roszak, spojrzenia na nią: „(...) sens alegoryczny odkrywa w poszczególnych wydarze-

niach ze Starego Testamentu figurę/zapowiedź zdarzeń zrealizowanych w czasach Nowego Testamentu. Alegoria była sposobem interpretacji, który pozwalał powiązać ze sobą oba Testamenty i ukazać centralne znaczenie Chrystusa, w którym spełniają się wszystkie obietnice. Sens moralny, zwracając uwagę na czyny Jezusa, odkrywał w nich egzemplaryczne przesłanie dla jego uczniów: chrześcijanin odnajduje model (w znaczeniu: *exemplar*, nie zwykły „wzór” czy punkt odniesienia!) postępowania moralnego w życiu Chrystusa. (...) Sens anagogiczny zaś kierował spojrzenie ku oczekiwanej chwale, pozwalając odkrywać zapowiedź wiecznego szczęścia jako już zaczynającego się na ziemi”⁹⁵.

Healy uwypukla, że pojmowanie przez Tomasza sensu dosłownego jest szerokie i teologiczne. Nie chodzi tutaj o sens w nowożytnym, immanentystycznym sensie historii naturalnej. Sens dosłowny to sens przekazywany przez słowa biblijne, którego treścią jest historia zbawienia skoncentrowana na Chrystusie. Akwinata na przykład do sensu dosłownego zalicza chrystologiczną interpretację prorocstwa Izajasza (Iz 7,14; Mt 1,23) – uznaje bowiem, że przepowiednia ta już w sensie historycznym odnosiła się do Chrystusa⁹⁶. Przekonanie,

⁹⁴ S. th., I, q. 1, a. 10, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1–26, s. 38. Por. Aurelius Augustinus, *Confessiones*, XII, 31 (biskup Hippony uważa, że Mojżesz mógł otrzymać od Boga dar dostrzegania wszystkich znaczeń, które w tym słowie zostaną później odkryte, a nawet które są zawarte w słowie Bożym, ale jeszcze nie zostały odnalezione) i 32 (nawet jeśli autor natchniony mógł mieć na myśli tylko jedno z wielu możliwych prawdziwych znaczeń, przed Duchem Świętym nie zostało zatajone to, co Bóg zamierzył przez słowa biblijne objawić przyszłym pokoleniom); pol. wyd.: Św. Augustyn, *Wyznania*, tłum. Z Kubiak, Kraków 1998, s. 388–389.

⁹⁵ P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 47–48.

⁹⁶ Por. N.M. Healy, *Introduction*, s. 16. Por. także: T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative: Thomas' Commentary Super Iohannem*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with*

że Jezus Chrystus jest centrum i szczytem Pisma Świętego jest najważniejszą, jak pisze Elisabeth Reinhardt, teologiczną zasadą Tomasza, ponieważ Biblię uważał on za *locutio Dei*, której centrum jest misterium Chrystusa. Pismo nie tylko że o Nim mówi, ale jest On powodem jego jedności⁹⁷. *Doctor Communis*, dokonując chrystologicznych interpretacji starotestamentowych tekstów, kieruje się wyrażonym w Nowym Testamencie przekonaniem samego Chrystusa i pierwotnego Kościoła: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach” (Łk 24,44) czy „I zaczynając od

Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykladał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (w. 27)⁹⁸. Valkenberg prezentuje pogląd, że w chrystologicznej egzegezie Tomasza, jaką stosuje on w wykładzie Psalmów, podstawową funkcję w *expositio* mają teksty Nowego Testamentu. W ten sposób podkreślona zostaje jedność Pisma Świętego jako słowa Bożego oraz serce historii zbawienia⁹⁹. „Tam, gdzie Wcielenie Słowa rozumie się, jak u Tomasza, jako kluczowe wydarzenie umożliwiające ruch stworzenia ku jego doskonałości, «teologia historii» po prostu musi być zakładana”¹⁰⁰ – konkluduje Aidan Nichols.

Duchowe znaczenie ksiąg natchnionych

Jeśli pogląd Tomasza, że sens duchowy ma fundament w dosłownym i go zakłada, jest słuszny, prawdziwa musi być również zależność odwrotna – sens dosłowny (historyczny) otrzymuje nowe znaczenie wraz z sensem duchowym. Zwrócił na to uwagę Timothy F. Bellamah, przywołując komentarz Akwinaty do J 6,27, w którym jest mowa o różnicy (i związku) pokarmu ginącego i tego danego

na życie wieczne¹⁰¹. Jeśli rzeczywistości historyczne mogą być odczytane jako znaki rzeczywistości Nowego Przymierza, to zaś figury mogą być oświetlone przez to, co prefigurowały. Choć w historii pierwsza jest figura cielesna, będąca znakiem tego, co duchowe, to w rzeczywistości przecież pierwszeństwo należy do tego, co duchowe, i od tych duchowych rzeczywistości wywodzą się

Thomas Aquinas, s. 250: „Thomas' confidence in Isaiah's capacity for speaking literally of Jesus Christ is of a piece with his concern for maintaining the broadest possible scope for literal interpretation”.

⁹⁷ Por. E. Reinhardt, *Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture in the Light of His Inauguration Lectures*, s. 88; *In Rom.*, ch. 1, lect. 2, nr 29: „Convenienter autem Filius Dei materia Sanctorum Scripturarum esse dicitur, quae divinam sapientiam exponunt secundum illud Deut. IV, 6: *haec est sapientia vestra et intellectus coram populis*”.

⁹⁸ W.G.B.M. Valkenberg, *Words of the Living God*, s. 80.

⁹⁹ Tamże, s. 185-186.

¹⁰⁰ A. Nichols, *Discovering Aquinas*, s. 110.

¹⁰¹ Por. T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative*, s. 250-251. Por. także: P. Roszak, *Biblical Exegesis and Theology in Thomas Aquinas*, s. 18: „There is a kind of circulation between the meanings and it would be a mistake in reading them apart”.

i je naśladują rzeczywistości cielesne: „rzeczy cielesne są pewnym podobieństwem rzeczy duchowych (*corporalia sunt quaedam similitudines spiritualium*), jako że w nich mają swoją przyczynę i z nich wypływają, naśladując je w pewien sposób (*aliquo modo*)”¹⁰².

Co interesujące, Tomaszowi w duchowym rozumieniu misterium Eucharystii pomaga dosłowny sens Starego Testamentu. Na przykład chleb jest odpowiednim znakiem sakramentalnym, bo jak chleb doczesny krzepi z woli Boga serce człowieka (por. Ps 104,15), a lekarstwo chroni przed śmiercią, tak Eucharystia jako duchowy pokarm daje duchową siłę i jako duchowe lekarstwo chroni przed grzechem, będącym duchową śmiercią duszy¹⁰³. Ważny jest także fakt, że tej dwustronnej „kolejności” między figurą a spełnieniem dostarcza mowa Jezusa zapisana w Ewangelii, w której dokonuje On alegorycznej interpretacji daru manny, a tym samym, jak zauważa Bellamah, sens dosłowny jest wyprowadzony w pewien sposób z sensu duchowego zawartego w literze Ewangelii, a ściślej mówiąc, to reinterpretacja Chrystusa ujawnia się jako przyczyn nadania nowego znaczenia sensowi dosłownemu Starego Testamentu¹⁰⁴. „Poprzez bezpośrednie oznaczanie rzeczywistości duchowej, która jest oznaczana tylko alegorycznie w rozdz. 16 Księgi Wyjścia,

dosłowny sens rozdz. 6 Ewangelii Jana jest sam w sobie duchowy”¹⁰⁵.

Ten „pokarm, (...) który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy” (J 6,27), jest – zdaniem Tomasza – pokarmem duchowym, który karmi ducha ludzkiego, a zatem jest nim „oczywiście sam Bóg, jako że jest prawdą, którą mamy kontemplować i dobrem, które mamy kochać”. Pokarmem tym jest także posłuszeństwo przykazaniom Bożym (por. J 4,34) oraz sam Chrystus (J 6,48), Jego ciało i krew (J 6,55): „Jest tak jeśli jest ono połączone ze Słowem Bożym, będącym pokarmem, którym żyją aniołowie”¹⁰⁶. Jak twierdzi Bellamah, Tomasz w tej wypowiedzi uważa duchową prawdę Pisma Świętego i duchowy pokarm Chleba Życia za dary Chrystusowe. Zdaniem uczonego analogia Akwinaty wskazuje, że „relacja między pokarmem cielesnym i duchowym odpowiada relacji między dosłownym i duchowym sensem Pisma Świętego”¹⁰⁷ (dodałbym, że chodzi tutaj o Stary Testament). Wynikać miałyby to z odpowiedzi Akwinaty na pytanie, czy chleb spożywany na pustyni był czy nie był prawdziwym pokarmem, to jest chlebem z nieba danym przez Mojżesza (por. J 6,31): „Jeśli uznać za prawdziwe to, co jest oddzielone od fałszywego, to ów chleb był prawdziwy, bo cud z manną nie był fałszem. Jeśli jednak uznamy coś za prawdziwe w takim

¹⁰² Por. *Super Ioann.*, c. 6, lect. 3, V, n. 895; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 417-418.

¹⁰³ Por. *S. th.*, III, q. 79, a. 6, resp.; A.M. Surmanski, *The Literal Sense of Scripture in Albert and Aquinas's Eucharistic Theology*, s. 55.

¹⁰⁴ Por. T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative*, s. 251.

¹⁰⁵ Tamże, s. 251.

¹⁰⁶ Por. *Super Ioann.*, c. 6, lect. 3, V, n. 895; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 418 (dot. cyt. i par.).

¹⁰⁷ Por. T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative*, s. 252.

znaczeniu, w jakim prawda oddziela się od figury (*veritas dividitur contra figuram*), wtedy ów chleb nie był chlebem prawdziwym, lecz figurą chleba duchowego (*figura panis spiritualis*), mianowicie Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego oznaczała owa manna (*quem ipsum manna significabat*), o czym też mówi Apostoł, 1 Kor 10,3: Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy¹⁰⁸.

Z tak rozumianej relacji wynika, że dosłowny sens fragmentu Księgi Wyjścia był figurą, o której wypełnieniu mówi tekst Ewangelii Janowej, który jest zarazem dosłowny, jak i duchowy¹⁰⁹. Kto porusza się na poziomie interpretacji „cielesnej”, ten w dosłownym sensie słów Chrystusa nie usłyszy duchowego przesłania: „Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63). Zdaniem komentatora czwartej Ewangelii: „Słowa Chrystusa można rozumieć wedle dwóch znaczeń (*secundum duplicem sensum*), mianowicie wedle znaczenia duchowego i znaczenia cielesnego (*secundum spiritualem et secundum corporalem*). I dlatego mówi: Duch daje życie, to znaczy jeśli słowa, które wypowiedziałem pojmujecie duchowo (*intelligatis secundum spiritum*), czyli w ich znaczeniu duchowym (*secundum spiritualem sensum*), będziecie żyli. (...) Otóż, słowa Pana o tym, że mają spożywać Jego ciało pojmowane są cielesnie (*carnaliter intelliguntur*) wtedy, gdy przyjmuje się je

zgodnie z zewnętrznym brzmieniem słów (*secundum quod verba exterius sonant*): jakby miało ono naturę ciała (*et ut natura carnis habet*). (...) Pan zaś stwierdził, że daje się im jako pokarm duchowy (*spiritualement cibum*), nie w tym znaczeniu, że w sakramencie ołtarza nie ma prawdziwego ciała Chrystusa (*vera caro Christi*), lecz żeby było spożywane w duchowy i boski sposób (*spirituali et divino modo manducatur*). Tak więc znaczeniem odpowiednim dla wypowiedzianych słów nie jest znaczenie cielesne, lecz duchowe (*sensus est non carnalis, sed spiritualis*)¹¹⁰.

Można z tego wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, czym innym jest sens duchowy, a czym innym duchowe znaczenie słów biblijnych. Nie tylko Stary, ale również Nowy Testament domaga się lektury wedle znaczenia duchowego. Natomiast lektura taka rzuca światło również na sens dosłowny Starego Testamentu, który odsłania pełniejsze, niemożliwe do przewidzenia przez autora natchnionego, znaczenie, przez to, że ukazuje rzeczywistości starotestamentowe jako figury oczekujące na spełnienie w Nowym Przymierzu. W tym sensie trudno w ogóle mówić o rozdzieleniu dwóch sensów, dosłownego i duchowego (wrażnie rozdzielić należy za to lekturę cielesną od duchowej), gdyż istnieje jedna tylko historia zbawienia, a nie dwie biegnące równolegle, żydowska obok chrześcijańskiej; wierzący w Chrystusa

¹⁰⁸ *Super Ioann.*, c. 6, lect. 4, I, n. 908; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 424 (dot. cyt. i par.).

¹⁰⁹ Por. T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative*, s. 253.

¹¹⁰ *Super Ioann.*, c. 6, lect. 8, IV, n. 992; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 464. Por. T.F. Bellamah, *The Interpretation of a Contemplative*, s. 253.

spotyka tego samego jednego Boga w obu Testamentach.

Wszystko to nie oznacza, że *magister in sacra pagina* miałby wznosić się „ponad” sens dosłowny Pisma Świętego. Wyrażenie „znaczenie duchowe” należy właściwie pojmować. Chodzi o rzeczywistość nadprzyrodzoną, która musi być przyjmowana wiarą, ale o której autor natchniony (w powyższym przykładzie sam Jezus) wypowiedział się w „literze” Pisma. Chodzi o duchowe odczytanie litery Nowego Testamentu, a nie o deprecjonowanie jej bądź uciekanie w rzekomo bardziej „uduchowione” interpretacje alegoryczne. Trafnie uchwycił to Reinhard Hütter, według którego Akwinata, nawet dokonując metafizycznej kontemplacji czy teologicznej spekulacji nad przeistoczeniem, które dokonuje się w czasie Eucharystii, zachowywał prosty, dosłowny sens słów Pańskich: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). Sens dosłowny słów Chrystusa wypowiedzianych w Wieczerniku, zgodnie z ich rozumieniem przez Kościół (*Deus ipse loquitur*), a zatem „wedle

znaczenia duchowego”, staje się punktem wyjścia *sacra doctrina*¹¹¹.

Manresa Lamarca trafnie konstatuje: „(...) według Akwinaty czytelnik lub interpretator osiąga prawdziwe zrozumienie Pisma Świętego w takim stopniu, w jakim jest to zrozumienie «duchowe». A ponieważ dosłowne znaczenie Nowego Testamentu jest pełnią objawienia i kluczem, który otwiera resztę Pisma Świętego, interpretator osiągnie zrozumienie Pisma Świętego w takim stopniu, w jakim osiągnie duchowe zrozumienie dosłownego znaczenia Nowego Testamentu”¹¹². Ostatecznie zatem najważniejsze jest nie tyle przejście od sensu dosłownego do duchowego, ile od „litery” do „ducha”, na opisanie czego uczony zapożycza określenie „hermeneutyczny skok” (fr. *saut herméneutique*, ang. *hermeneutical leap*)¹¹³ autorstwa Gilberta Dahana. Moim zdaniem akurat przywołanie tego terminu jest problematyczne z dwóch powodów: raz, że dotarcie do ducha tekstu nie jest zabiegiem hermeneutycznym, lecz lekturą w Duchu Świętym, dwa że Dahan skok od litery

¹¹¹ Por. R. Hütter, *Transubstantiation Revisited: Sacra Doctrina, Dogma, and Metaphysics*, w: R. Hütter, M. Levering (red.), *Ressourcement Thomism: Sacred Doctrine, the Sacraments, and the Moral Life: Essays in Honor of Romanus Cessario, O.P.*, The Catholic University of America Press: Washington 2010, s. 27, 31 (wraz z przypisem nr 19). Podobnie trynitologiczne spekulacje na temat zrodzenia Syna z Ojca stanowiły próbę rozumowego wnikięcia w prawdę wiary wyrażoną w sensie dosłownym Nowego Testamentu – por. np. S. th., I, q. 41, a. 3, resp.; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 27–46, s. 171: „Pozostaje zatem, że gdyby Syn Boży pochodził od Ojca jako istniejący z niczego, to nie byłby prawdziwie i w sensie właściwym Synem. Tymczasem coś przeciwnego powiedziano w Pierwszym Liście św. Jana (5,20): «abyśmy byli w prawdziwym Synu Jego, Jezusie Chrystusie». Prawdziwy Syn Boży nie jest więc z niczego ani nie jest uczyniony, ale tylko zrodzony”.

¹¹² I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 355. Por. P. Roszak, *Text, Method, or Goal? On What Really Matters in Biblical Thomism*, „Religions” 14 (2023) 3, s. 5; tenże, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 116: „Dla Akwinaty jednak to sens dosłowny Nowego Testamentu jest tą inteligencją, która otwiera na duchowe rozumienie Pisma”.

¹¹³ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 355, 360, 362.

do ducha niestety sprowadził do próby znalezienia mechanizmu tłumaczącego duchowe odczytanie danego fragmentu, co wydaje mi się usiłowaniem z góry skazanym na porażkę¹¹⁴.

Według Dahana, podobnie jak w mechanizmie metafory, której rozszyfrowanie domagało się rozumowania analogicznego, w przypadku przejścia do sensu duchowego również swoją rolę odgrywać miałby mechanizm o podobnej naturze (byłaby to jednak analogia drugiego stopnia). W obu przypadkach – metafory i egzegezy duchowej – mielibyśmy do czynienia z ruchem, wynikającym z braku równorzędności i jednoznaczności między tym, co stanowiłoby figurę, a rzeczywistością bądź też między jedną osobą a drugą (np. lew – metafora Boga; Jakub – typ Chrystusa). Jeśli bowiem sens duchowy nie miałby być całkiem arbitralny, to musiałaby istnieć jakiegoś rodzaju symetria między znakiem a tym, co oznaczane¹¹⁵. Na czym polegać miałyby, zdaniem francuskiego uczonego, różnica między metaforą a alegorią? Po pierwsze, „metafora jest w jakiś sposób zakorzeniona w dosłowności, a alegoria dopełnia rozłam między znaczącym a tym, co oznaczane”. A po drugie, na co zwrócił uwagę Tomasz, w przeciwieństwie do metafory, w której jeden z terminów nie istnieje w rzeczywistości, w alegorii istnieją oba terminy. W związku z tym, sugeruje Dahan,

„nieistnienie jednego z terminów zmusza do znalezienia znaczenia na tym samym poziomie, podczas gdy istnienie obu pozwala na nałożenie jednej struktury na drugą”¹¹⁶. Sens duchowy w takim razie „chwytą” tę analogiczność, która musi charakteryzować historię zbawienia – jedną, jak jeden jest Bóg i Jego działanie *propter nos homines et propter nostram salutem*. Skąd jednak wiadomo, którą strukturę nałożyć na którą? Francuski uczonego nie wyjaśnia tego, bo zresztą nie sposób tego ściśle określić, skoro to sam Duch stoi za chrześcijańską lekturą Starego Testamentu.

W poszukiwaniu sensu dosłownego, zwłaszcza gdy chodzi o Nowy Testament, chodzi o osiągnięcie duchowego zrozumienia związanego z tym, że Pismo mówi o tajemnicach nadprzyrodzonych¹¹⁷. Manresa Lamarca uważa, że to właśnie wysokość tajemnic wiary – stanowiących sedno objawienia, a przekazywanych przez Pismo – decyduje o hermeneutycznym skoku – przejściu od „litery” do „ducha”. Objawione misteria przekazane człowiekowi przez nadprzyrodzone objawienie zostały zakomunikowane w ludzkim języku i doświadczeniu. Rzeczywistości będące poza ludzkim doświadczeniem i zasięgiem ludzkiego rozumu domagają się podniesienia przez Boga wiedzy i języka ludzkiego ponad naturalny ich poziom, co wymaga zastosowania analogii poznania oraz, przede

¹¹⁴ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 66-69. Por. interesującą uwagę w: J.-P. Torrell, *Saint Thomas and His Sources*, s. 4: „The literal sense is so expansive that Thomas rarely needs to make what Dahan calls the ‘hermeneutical leap’ in order to pass over to the spiritual sense (...)”.

¹¹⁵ Por. G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 66-68.

¹¹⁶ G. Dahan, *Thomas Aquinas*, s. 68-69.

¹¹⁷ Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 356-357, 362.

wszystkim, jest możliwe tylko dzięki wewnętrznemu świadectwu Bożemu w człowieku¹¹⁸. Dotyczy to przecież nie jedynie kulminacyjnego objawienia nowotestamentowego, ale również Starego Przymierza, a zatem także sensu dosłownego Starego Testamentu. Gdy figury starotestamentowe traktowane są jako prawda ostateczna, wtedy nie można mówić o sensie duchowym; dopiero wiara w Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego zrywają zasłonę z serc (por. 2 Kor 3,15) i objawiają prawdziwą rzeczywistość prowadzącą do zbawienia¹¹⁹.

Jak przypomniał Benedykt XVI w adhortacji poświęconej słowu Bożemu, „św. Tomasz z Akwinu, wspominając św. Augustyna, podkreśla z naciskiem: «Litera Ewangelii zabijałaby, gdyby wewnątrz nie istniała uzdrawiająca łaska wiary»”¹²⁰. Akwinata tłumaczył w *Summie teologii*, że Prawo Ewangelii to przede wszystkim sama łaska Ducha Świętego udzielona wierzącym wewnątrz (w przeciwieństwie do Prawa Starego ustanowionego od zewnątrz) i usprawiedliwiająca. Drugorzędnym składnikiem Nowego Prawa są świadectwa wiary (*documenta fidei*) i zasady regulujące ludzkie uczucia i działania (*praecepta ordinantia affectum*

humanum et humanos actus), które same w sobie nie usprawiedliwiają. *Magister in sacra pagina* tłumaczy słowa św. Pawła zapisane w 2 Kor 3,6 („litera zabija, Duch zaś ożywia (*littera occidit, spiritus autem vivificat*)”) następująco: literą jest to, co napisane i istniejące na zewnątrz ludzi (włącznie z Ewangelią!), a duchem uzdrawiająca łaska. Jeden i ten sam Bóg nadał zarówno Stare, jak i Nowe Prawo, ale w różny sposób: pierwsze zostało wypisane na kamiennych tablicach, a drugie, „Duchem Boga żywego (...) na żywych tablicach serc” (2 Kor 3,3)¹²¹.

Tomasz zgodnie z Pismem przeciwstawia sobie człowieka zmysłowego i człowieka duchowego. Pogląd Akwinaty referuje Manresa Lamarca następująco: człowiek zmysłowy (in. cielesny czy wręcz zwierzęcy) Boga pojmuje zgodnie z wyobrażeniem rzeczy cielesnych (*iuxta corporum phantasiam*), albo zgodnie z literą Starego Prawa (*iuxta legis litteram*), albo też zgodnie z rozumem filozoficznym (*iuxta rationem philosophicam*), to znaczy rozumem naturalnym, zamkniętym na to, co nadprzyrodzone¹²². W swoich komentarzach pisał *magister in sacra pagina*, że *animalis homo* nie pojmuje tego, co pochodzi z Ducha Świętego (por. 1 Kor

¹¹⁸ Por. tamże, s. 360-362.

¹¹⁹ Por. tamże, s. 363 (wraz z przypisem nr 55 na s. 363-364). Żydzi nawet po przyjściu Chrystusa „*velamen Dei, non figuram, sed veritatem credunt*” – *In II Cor.*, cap. 3, lect. 3, n. 107; Tomasz z Akwinu, *Wykład Drugiego Listu do Koryntian*, s. 182-183.

¹²⁰ Benedykt XVI, *Adhortacja Verbum Domini*, nr 29.

¹²¹ Por. S. th., I-II, q. 106, art. 2, resp. i ad. 3. Por. S. th., III, q. 42, a. 4; B. Blankenhorn, *Locating a Theology of Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas*, s. 86: „Christ’s doctrine is so rich that it could not be enclosed in written letters, and so, instead of writing anything down, he inscribed his oral teaching onto the hearts of his hearers”.

¹²² Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 364.

2,14), gdyż tego rodzaju rzeczy przekraczają zmysły i rozum ludzki¹²³. Dlatego „uważa on rzeczy natchnione przez Ducha Świętego za głupie (*Judicat enim esse stulta quae secundum spiritum Dei aguntur*) (...)”. Ma on „intelekt zaciemniony, a wolę nieuporządkowaną, jeśli chodzi o dobra duchowe”¹²⁴. Człowieka duchowego zaś określa się tym mianem „ze względu na część intelektu oświeconą przez Ducha Bożego” oraz „ze strony woli rozpalonej przez Ducha Bożego”¹²⁵.

Bodaj najważniejsze jest to, że podział powyższy jest podziałem na ludzi żyjących na sposób naturalny oraz tych, którzy poddani są działaniu łaski. Tomasz twierdzi, że „o cielesnych ludziach (*homines carnales*) mówi się, iż

postępują po ludzku”, bo postępują „według ludzkiej natury pozostawionej samej sobie przez Ducha Bożego (*secundum naturam humanam sibi a Dei spiritu derelictam*) (...)”. Dopiero gdy „duch człowieka jest wyniesiony ponad człowieka przez Ducha Bożego (*spiritus hominis per spiritum Dei supra hominem elevetur*)” człowiek staje się duchowym¹²⁶. Oznacza to ni mniej ni więcej, że od interpretatora Pisma Świętego należałoby wymagać tego rodzaju duchowego zrozumienia, jakie stało się możliwe w przypadku apostołów po tym, jak Pan posłał im Ducha Świętego. Duchowa lektura ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego to lektura w Duchu Świętym.

Wielość sensów *in una littera Scripturae*

Z frazy Tomasza „nie ma nic nieodpowiedniego w tym, by (...) według jednego sensu dosłownego w jednej literze Pisma było wiele sensów”, nie wynika, czy autor ludzki musiał być tej wielości świadomy, ale też nie można tego wykluczyć. Nie

wiadomo również, czy Akwinata dopuszczał możliwość wielu znaczeń kryjących się już w samym sensie dosłownym. Przeciw temu wypowiada się między innymi Elders¹²⁷, dowiedzenia zaś możliwości tego podjął się Mark F. Johnson¹²⁸.

¹²³ Por. *In I Cor.*, c. 2, lect. 3, n. 113; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 179.

¹²⁴ *In I Cor.*, c. 2, lect. 3, n. 118; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 185.

¹²⁵ *In I Cor.*, c. 2, lect. 3, n. 115; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 183, 185.

¹²⁶ Por. *In I Cor.*, c. 3, lect. 1, n. 130; Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian*, s. 194-195.

¹²⁷ Por. L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 148-149. Por. np. inne wyjaśnienie niż to, które podaje Johnson – tamże, s. 149: „The solution of St. Thomas is that different doctrinal positions may be possible, as long as what they say is sound and squares with what the Bible says. If so, they constitute possible senses. It is obvious that they are not the literal sense, because they are mutually exclusive. With regard to some particular questions the literal sense, insofar as it is revealed and *de fide*, does not go into detail; what it does clearly say is sufficient for man's salvation. These further, possible doctrinal interpretations of the text are called «accommodated senses» or «adaptable senses»”.

¹²⁸ Idąc w dużej mierze za Johnsonem podobnie wypowiada się również Stephen E. Fowl – por. S.E. Fowl, *The Importance of Multivoiced Literal Sense of Scripture: The Example of Thomas Aquinas*, w: *Reading Scripture with the Church: Toward a Hermeneutic for Theological Interpretation*, red. A.K.M.

Zdaniem tego ostatniego fraza, „który w pełni pojmuje swoim intelektem wszystko naraz”, pełni w *Summie* funkcję podobną do tego, co Tomasz omawiał w innych dziełach: wskazuje, że Duch Święty zrozumiał już wszelką prawdę, jaka może być powiedziana o Piśmie Świętym. Innymi słowy, że Bóg zamierzył wszelką prawdę, jaką można znaleźć w Piśmie. Rodzi się pytanie, czy Johnson nie przesuwając tutaj wielości sensów z autorstwa Pisma na jego interpretację? Niemniej uczony naciska, że Tomaszowi nie mogło chodzić o tak zwane sensy przystosowane (*adapted senses*), jakie mogłyby stanowić odkrycia interpretatorów Pisma Świętego, ale nie odpowiadać intencji ludzkiego autora (Akwinata uważa na przykład, że Mojżesz mógł za przyzwoleniem (*concession*) Boga poznać i szczegółowo opisać prawdy, jakie później pojawiły się w umysłach wyjaśniających Pismo, i że te prawdy byłyby zgodne ze znaczeniem autora)¹²⁹. Znaczące jest również, uważa Johnson, odwołanie Tomasza do Augustyna, który wprost pisał, zdaniem Johnsona,

o wielości sensu dosłownego. Badacz zauważa ponadto, że umieszczenie tej wypowiedzi na końcu odpowiedzi Akwinaty, już po ukazaniu wielości sensów duchowych, ma sens o tyle, o ile tę wielość stosuje również do sensu dosłownego¹³⁰. Czy nie przeczy to stwierdzeniu o „jednym” sensie dosłownym, na którym mają opierać się duchowe, jeśli Pismo ma nie powodować zamieszania? Johnson uważa, że Tomasz oddziela sens dosłowny z jednej strony od trzech duchowych z drugiej, ale nie jest jego intencją twierdzenie, że w sensie dosłownym istnieje tylko jeden sens. Zarzuty krytyków tezy o wielości sensów dosłownych w twórczości Tomasza, które koncentrują się na wykazywaniu, że w ten sposób podważone byłyby podstawy *sacra doctrina* jako nauki mającej mieć oparcie w pewnym sensie dosłownym, można w przekonaniu Johnsona łatwo odrzucić. Alternatywą bowiem dla poglądu, że w żadnym fragmencie Pisma nie mamy do czynienia z wielością sensów dosłownych, nie musi być pogląd, że w każdym passusie Pisma można znaleźć mnogość takich sensów.

Adam, S.E. Fowl, K.J. Vanhoozer, F. Watson, MI 2006, s. 35-50.

¹²⁹ Por. Johnson M.F., *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, s. 133. Por. także: L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 150.

¹³⁰ Por. Johnson M.F., *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, s. 137-138. W jednej z kwestii quodlibetalnych Tomasz zasugerował, że również autor ludzki może zrozumieć wiele rzeczy w jednym słowie. Johnson uznaje, że Akwinacie chodziło o zrozumienie wielu sensów w słowach (*in uno verbo plura intelligeret*), co miałyby zdaniem Johnsona dotyczyć sensu dosłownego, bo tylko ten odnosi się do rzeczy oznaczanych słowami – por. M.F. Johnson, *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, s. 125-126; Quodl. VII, q. 6, a. 1, ad. 5; Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 102. Augustyn, do którego Tomasz często nawiązywał, dopuszczał myśl o odmiennych interpretacjach danego fragmentu, zgodnych jednak z tym, co można znaleźć w innym miejscu Pisma; biskup Hippony twierdził, że to Duch Święty wszystkie te interpretacje przewidział, ale dopuszczał również myśl, że także autor ludzki mógł mieć to samo na myśli, co czytelnik/słuchacz z niego wyczytał – por. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*, III, XXVI, 38; pol. wyd.: Augustyn, *De doctrina christiana*, s. 155. Por. także wyżej cytowane fragmenty *Wyznań* autorstwa biskupa Hippony.

Istnieje droga pośrednia: w pewnych fragmentach Pisma jest możliwe doszukiwanie się wielości sensów dosłownych¹³¹. Można powiedzieć, że „Tomasz używa pojęcia wielości w celu wyjaśnienia omawianego zagadnienia; nie zamierza on wygłaszać twierdzeń odnoszących się do całości Pisma Świętego”¹³². Zatem pozostaje w mocy przekonanie Tomasza, że to, co niezbędne do zbawienia, jest wyraźnie wyartykułowane w dosłownym sensie w którymś miejscu Pisma – konkluduje Johnson¹³³.

Sam Johnson uznaje jednak za zastanawiające, że Tomasz w swoich dziełach egzegetycznych nie powołuje się na doktrynę o wielości sensów dosłownych. Zestawia co prawda różne interpretacje (np. Ojców Kościoła, których autorytet ceni), ale wprost nie pisze, że wszystkie one miałyby być prawdziwe i zamierzone przez Ducha Świętego lub ludzkiego autora. *Magister in sacra pagina* wydaje się jednak – utrzymuje Johnson – optować za tym, że różnorodność teologicznego zrozumienia może być zamierzona co najmniej przez Ducha Świętego, a być może również przez ludzkiego autora Pisma Świętego¹³⁴. Mam pewien istotny problem z wywodami tego autora. Analizuje on po kolei poszczególne wypowiedzi Tomasza, z których żadna nie wydaje się w sposób jednoznaczny potwierdzać tezy o mnogości znaczeń sensu dosłownego. Wydaje się, jakby rozumowanie Johnsona szło w tym

kierunku, że skoro w wielu tekstach Tomasza można za prawdopodobne uznać, że średniowieczny myśliciel dopuszczał mnogość znaczeń w sensie dosłownym, to suma tych tekstów tezę tę czyni jeszcze bardziej prawdopodobną. Tymczasem należałoby raczej przyjąć wniosek odwrotny: jeśli żaden z tekstów nie jest pewnym potwierdzeniem tezy, prawdopodobieństwo jest tym mniejsze, im więcej jest tych niepewnych wypowiedzi. Odwrotnie proporcjonalnie do prawdopodobieństwa, że tak rzeczowy uczony jak Tomasz powinien w tak ważnej kwestii wypowiedzieć się w sposób wyraźny, dokładnie tak samo, jak oczekiwał tej wyraźności po sensie dosłownym, jeśli miał on służyć argumentacji w *sacra doctrina*.

Dotychczasowe badania nad Tomaszowym wykładem Psalmów pozwalają stwierdzić, że średniowieczny uczony we fragmentach wykraczających poza historyczność opisywanych wydarzeń dopatrywał się wskazówek pozostawionych przez Ducha Świętego. Te miejsca, pisze Valkenberg, stanowią, zdaniem Akwinaty, znaki dające okazję do chrystologicznego wyjaśnienia tekstów. Zwłaszcza tam, gdzie Chrystus zastosował słowa psalmisty do siebie, scholastyk będzie uważał chrystologiczną interpretację za sens dosłowny. Valkenberg twierdzi wręcz, chyba jednak zbyt przesadnie, że proroctwa w przekonaniu Tomasza będą się odnosiły do dawnych wydarzeń

¹³¹ Por. Johnson M.F., *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, s. 137-139 (wraz z przypisem nr 50 na s. 137-138).

¹³² Por. tamże, s. 139.

¹³³ Por. tamże, s. 139; *S. th.*, I, q. 1, a. 10, ad. 2.

¹³⁴ Por. tamże, s. 140-141.

o tyle, o ile są one znakami tego, co miało nadejść w przyszłości¹³⁵. Rzeczywiście, jak wykazał to Roszak, w tych tekstach, których znaczenia nie sposób wyczerpać interpretacją *stricte* historyczną, Tomasz przyjmuje, iż autor natchniony odnosił się nie tylko do postaci Starego Testamentu, ale również do Chrystusa (i to *ad litteram*). Akwinata potrafi wręcz uznać, że pewne stwierdzenia należy uznać za metaforyczne (np. uwolnienie Dawida od śmiertelnego niebezpieczeństwa), a dosłownie należy je odnosić do Chrystusa (wyprowadzenie duszy Chrystusa z piekła). Zwykle taka chrystologiczna interpretacja dotyczy jedynie fragmentów Psalmów, ale zdarza się, że Tomasz uznaje, iż cały Psalm (np. 29) mówi dosłownie o Chrystusie. Ale słowa psalmisty, które odnosiły się do bohatera historycznego, mogły również w stopniu pełniejszym odnosić się „właściwie i prawdziwie” (*proprie et vere*), jak pisze Tomasz, do Chrystusa. Roszak uznaje ten rodzaj wykładni za pośredni między interpretacją dosłowną a alegoryczną czy typiczną. Mimo że Akwinata unika tutaj jasnego wskazania, że chodzi o wykładnię w sensie dosłownym, to jednak określenie *proprie* wskazuje na prawomocność odniesienia

danego passusu do Chrystusa na sposób nie duchowy, lecz właśnie „własny”¹³⁶. Konkluzje te mogą pomóc we właściwej interpretacji poniższej wypowiedzi Tomasza na temat wielości sensów: „Zwielokrotnienie tych sensów nie powoduje ani wieloznaczności (*multiplicitas horum sensuum non facit aequivocationem*), ani innego gatunku zwielokrotnienia (*multiplicitatis*), ponieważ – jak już zostało powiedziane – zwielokrotnienie sensów nie bierze się stąd, że jedno słowo oznacza wiele (*una vox multa significet*), lecz stąd, że same rzeczy oznaczane przez słowa mogą być znakami innych rzeczy. I w ten sposób nie wynika z tego żadne pomieszanie w Piśmie Świętym, ponieważ wszystkie sensory mają fundament w jednym sensie, a mianowicie w dosłownym (*omnes sensus fundentur super unum, scilicet litteralem*). Tylko z niego można wyprowadzić argumentację (*ex quo solo potest trahi argumentum*), a nie z tego, co jest powiedziane alegorycznie (...)”¹³⁷.

Czym innym jest słowo, które na mocy samego języka miałyby oznaczać wiele i powodować zamieszanie, a czym innym słowo, które może wyrażać myśl autora (Bożego oraz być może ludzkiego) odnoszącą się np. do więcej niż jednej rzeczy czy osoby. Wydaje się,

¹³⁵ Por. W.G.B.M. Valkenberg, *Words of the Living God*, s. 183, przypis 138.

¹³⁶ Por. P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel*, s. 160-164. Por. także: S. Zatwardnicki, *Sens dosłowny i duchowy w świetle kwestii quodlibetalnych Tomasza z Akwinu*, „Collectanea Theologica” (w przygotowaniu do druku). Por. także: Papiaska Komisja Biblijna, *Interpretacja Biblii w Kościele*, IBK II, B, 1: „Czy sens wyrazowy jakiegos tekstu jest tylko jeden? Ogólnie rzecz biorąc, tak. Jednakże nie chodzi tutaj o zasadę absolutną, a to z dwóch racji. Z jednej strony ludzki autor może chcieć się odnieść jednocześnie do kilku poziomów rzeczywistości. (...) Z drugiej strony nawet wtedy, gdy się wydaje, że ludzkie wyrażenie ma tylko jedno znaczenie, natchnienie Boże może spowodować dwuznaczność”.

¹³⁷ *S. th.*, I, q. 1, a. 10, ad. 1; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 38-39. Cytując to przekonanie Tomasza zauważa Benedykt XVI, co następuje: „Należy jednak pamiętać, że w czasach Ojców Kościoła i średniowiecznych każda forma egzegezy, również dosłowna, miała za podstawę wiarę i niekonicznie rozróżniała sens dosłowny i sens duchowy” – *Verbum Domini* 37. Por. także: Por. B. McGinn, *Thomas Aquinas's Summa Theologiae*, s. 64.

że Tomasz *explicite* wyklucza jedynie pierwszą możliwość, natomiast druga musi zakładać jakiś „wspólny mianownik” między sensem dosłownym a duchowym (lub między dwoma sensami dosłownymi, z których jeden jest pełniejszą realizacją tego, co wydarzyło się w historii). Jest możliwe, że jedno słowo oznacza wiele, bo rzecz oznaczana przez dane słowo jest „współdzielona” w historii zbawienia, a nie stanowi jedynie znaku innej rzeczy. Jeśli fundament „jednego sensu” ma zostać zachowany, to pod warunkiem, że sens historyczny będzie odnosił się do faktycznej *res*, a pełniej i na zasadzie analogii do rzeczywistości Nowego Przymierza. Można postawić tezę, że postaci starotestamentowe będą partycypowały w pewien sposób w Chrystusie (analogia doświadczeń, analogia funkcji, np. królewskiej itp.), w ten sposób otwierając chrystologiczną interpretację, która wciąż mogłaby jednak należeć do sensu dosłownego.

W tej perspektywie warto odwołać się do Tomaszowego komentarza do słów Chrystusa o Abrahamie, pochodzących z dzieła o kilka lat późniejszego niż *Prima Pars Summy teologii*¹³⁸. Mamy tu do czynienia z rozróżnieniem na wizję patriarchy odnoszącą się do przyszłości oraz słowa autora natchnionego, który nie musiał być świadomy tego, co Bóg będzie jednak przez jego słowa chciał wyrazić. Zdaniem komentatora słowa

Jezusa z J 8,56 (w BT: „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się”) odnoszą się do dwóch rodzajów widzenia patriarchy, który ujrzał dwa dni Chrystusa: dzień wieczności oraz dzień Wcielenia. Tomasz w swojej interpretacji dokonuje konkordacyjnej wykładni Starego Testamentu¹³⁹. Uzasadnieniem tego są słowa Jezusa (sens dosłowny Nowego Testamentu) oraz, jak można założyć, leżące u podstaw przekonanie o więzi Starego i Nowego Testamentu (w przeciwnym razie słowa Pańskie „zawisłyby w próżni”). *Magister in sacra pagina* w tym przypadku musi jednak uciec się do sensu duchowego, z czego wynikałoby, że ludzki autor raczej nie był świadomy „podwójnego sensu” w jednej literze Pisma, choć analogia doświadczeń (mysteryjna partycypacja Abrahama w tajemnicy Chrystusa) mogłaby teoretycznie, jak w Psalmach, zostać zapisana w chrystologicznym sensie dosłownym.

Innym ciekawym przykładem są komentarze Tomasza na temat mądrości, którą w Piśmie Świętym określa się jako stworzenie, a zarazem mówi się o niej, że powstała „na samym początku”, przed wiekami, i że uczestniczyła w stworzeniu wszystkiego (por. Syr 24,1-9). Akwinata odnosi mądrość do Syna Bożego, który wobec tego – taki pojawia się zarzut, na który autor *Summy* będzie odpowiadał – miałby być stworzony jak

¹³⁸ Jean-Pierre Torrell przyjmuje, że wykład Ewangelii Janowej powstał prawdopodobnie w latach 1270–1272, a pierwsza część *Summy* (ta, w której omówione zostały sensy Pisma Świętego) została ukończona w roku 1267 – por. J.-P. Torrell, *Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło*, tłum. A. Kuryś, Poznań–Warszawa 2021, s. 459, 471.

¹³⁹ *Super Ioann.*, c. 8, lect. 8, n. 1287; Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, s. 592.

inne stworzenia z niczego¹⁴⁰. Ponieważ Mądrość została wylana na wszystkie dzieła Boże i wszystkie stworzenia (por. Syr 1,9-10), można stwierdzić, że „mądrość jest stworzona”, zdaniem Tomasza, odnosić nie do Syna Bożego, ale do mądrości stworzonej, która została podarowana przez Boga wszystkim stworzeniom¹⁴¹. W tym kontekście pojawiają się ważne twierdzenia: „Nie ma też nic nieodpowiedniego (*neque est inconueniens*) w tym, że w jednym i tym samym kontekście (*in uno contextu locutionis*) Pismo Święte mówi o Mądrości zrodzonej i mądrości stworzonej. Mądrość stworzona jest bowiem pewnym uczestnictwem (*participatio*) w Mądrości niestworzonej. Albo: może się to odnosić do natury stworzonej przyjętej przez Syna, tak że sens będzie następujący: „od początku i przed wiekami jestem stworzona” (Syr 24,9), to znaczy: „jestem przewidziana, by zjednoczyć się ze stworzeniem”. Albo: nazwy „stworzona” i „zrodzona” orzekane o Mądrości przedstawiają sposób rodzenia Bożego. W rodzeniu bowiem to, co się rodzi, przyjmuje naturę rodzącego, a to wskazuje na doskonałość, natomiast w stwarzaniu stwarzający nie podlega zmianie, a stworzenie nie przyjmuje natury stwa-

rzającego. Syn jest więc nazywany zarazem stworzonym i zrodzonym po to, by stwarzanie wskazywało na niezmiennosc Ojca, a rodzenie na jedność natury w Ojcu i Synu¹⁴².

Nie ma tutaj co prawda stwierdzenia, że „w jednej literze Pisma” jest mowa o dwóch rzeczach, ale Tomasz wyraża przekonanie, że w jednym kontekście może Pismo wypowiadać się zarazem o dwóch rzeczywistościach ze sobą w jakiś sposób powiązanych. W tym przypadku chodzi, po pierwsze, o mądrość stworzoną i Mądrość niestworzoną, w której ta pierwsza uczestniczy. Po drugie, chrystologiczne odczytanie pozwala Akwinacjowi na wyprowadzenie wniosków co do pochodzenia Syna z Ojca (tajemnica ta zostaje jego zdaniem wyrażona terminami „stworzenie” i „zrodzenie”), ale dopuszcza on także myśl, że interpretowany *passus* Pisma odnosi się do ludzkiej natury przyjętej przez Syna. Należałoby dodać, że takie, a nie inne odczytanie nie byłoby możliwe bez uprzedniej wiedzy Tomasza na temat statusu Syna, którą czerpie on z duchowego odczytania sensu dosłownego Nowego Testamentu.

Na pewno można powiedzieć, że cała głębia tego, co Bóg zamierzył w spisany

¹⁴⁰ S. th., I, q. 41, a. 3, vid. quod 4; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 27–46. *Trójca Osób* (q. 27–43). *Pochodzenie stworzeń od Boga* (q. 44–46), tłum. M. Beściak, M. Olszewski, Fundacja Pro Futuro Theologiae–Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo W drodze: Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 170. Por. J.A. Fidalgo, *Hermenéutica bíblica de Sto. Tomás de Aquino: Interpretación de la sabiduría del Antiguo Testamento*, w: *Biblia y hermenéutica: VII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, red. J.M. Casciaro i in., Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra: Pamplona 1986, s. 483.

¹⁴¹ S. th., I, q. 41, a. 3, ad. 4; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 27–46, s. 172. Por. J.A. Fidalgo, *Hermenéutica bíblica de Sto. Tomás de Aquino*, s. 479–480.

¹⁴² S. th., I, q. 41, a. 3, ad. 4; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 27–46, s. 172–173. Por. ScG IV, 4 i 12; L. Elders, *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, s. 148.

słowie przekazać, może zostać wydobyta dopiero przez włączenie w kanoniczny zbiór ksiąg natchnionych. Jak odnotowuje Roszak, Tomasz czytał Biblię holistycznie i symfonicznie, zakładając fundamentalną jedność tekstu biblijnego Starego i Nowego Testamentu, wynikającą z autorstwa Bożego, którego zamiary mogą w takim razie wyjaśniać się i oświetlać nawzajem¹⁴³. Praktyka egzegetyczna Tomasza, zwłaszcza stosowana przez niego lektura *per concordantiam*, wskazywałaby na to, że autor ludzki nie mógł być świadomy tego wszystkiego, co daje się wyczytać z danego passusu przez zestawienie go z innymi¹⁴⁴. W przeciwnym razie trzeba by założyć, że każdy z hagiografów pojmował wszystko to, co wynikało z udzielenia objawienia również innym pisarzom natchnionym, a to w zasadzie przekreślałoby prawdziwość toczącej się historii zbawienia, zwłaszcza „skoku” między Starym a Nowym Przymierzem. Należałoby w związku z tym przyjąć, że u podstaw wielości sensów leżeć musi intelekt Boży, który pojmuje wszystko naraz. Pismo dopiero w całości może w pewien sposób odbijać tę wszechwiedzę Bożą, nawet jeśli poszczególnemu autorowi Duch Święty mógłby objawić więcej niż jeden sens co do jakiejś sprawy, dając cząstkowy udział w swojej wiedzy.

Akwinata wyraża przekonanie, że wszystko, co jest konieczne dla wiary chrześcijańskiej, jest przekazywane

w którymś miejscu natchnionych pism w sensie dosłownym, co raz jeszcze wskazuje na wyższość sensu dosłownego nad sensami duchowymi, przynajmniej jeśli chodzi o święte nauczanie, które domaga się w swoim argumentowaniu jednoznacznych twierdzeń: „Nic jednak z tego powodu nie ginie z Pisma Świętego, ponieważ sens duchowy nie zawiera niczego koniecznego dla wiary (*quia nihil sub spirituali sensu continetur fidei necessarium*), czego Pismo nie przekazywałoby gdzie indziej jawnie w sensie dosłownym (*quod Scriptura per litteralem sensum alicubi manifeste non tradat*)¹⁴⁵. Jeśli Bóg coś objawił, to nie na zasadzie figury rzeczywistości (wtedy musielibyśmy opierać się na sensie duchowym), ale samą rzeczywistość, a to musiało znaleźć wyraz w sensie dosłownym. I to właśnie on umożliwi duchowe odczytanie innych passusów Starego Testamentu. Można domniemywać, że tam, gdzie Tomasz pozwoli sobie odczytać wiele sensów w jednej literze Pisma, zawsze będzie mógł swoją interpretację potwierdzić faktem, że prawda, którą wyczytał, została potwierdzona w innym miejscu w (jak można domniemywać jednym) sensie dosłownym¹⁴⁶. Podobnie jak Słowo stało się ciałem, tak słowo Boże w danej kwestii musi gdzieś być wyrażone w „cielesności” sensu dosłownego, a nie może opierać się jedynie na sensie duchowym. Przy czym to, co konieczne

¹⁴³ Por. P. Roszak, *Między analizą a syntezą*, s. 16.

¹⁴⁴ O tej praktyce – por. P. Roszak, *Między analizą a syntezą*, s. 16-17.

¹⁴⁵ *S. th.*, I, q. 1, a. 10, ad. 1; Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 39. Por. I.M. Manresa Lamarca, *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, s. 350; P.E. Persson, *Sacra doctrina*, s. 55-57.

¹⁴⁶ Por. P. Roszak, *Między analizą a syntezą*, s. 13.

dla wiary, nie musi być wyłożone w jednym fragmencie, ale może domagać się odwołania do kilku miejsc i wycią-

gnięcia wniosków – jak np. czyni to Akwinata w dwustopniowej apologii doktryny czyścica¹⁴⁷.

Rekapitulacja

1. Tomasz podkreślił, że wiara chrześcijańska opiera się na objawieniu danym apostołom i prorokom, dlatego Pismo kanoniczne (wraz z symbolem wiary powstałym z wypowiedzi tegoż) jest regułą wiary i jedynym autorytetem, którym *sacra doctrina* posługuje się jako czymś sobie właściwym i na podstawie którego argumentuje w sposób konieczny. Cała wiedza znajdująca swoją genezę w objawieniu i zawierająca prawdę konieczną do zbawienia została „ucieleśniona” w Piśmie Świętym. Treść darowanego ludziom objawienia w Chrystusie (i apostołach) jest przekazywana w dosłownym sensie Nowego Testamentu. Wyjątkowość świętego nauczania jest pochodną wyjątkowości Pisma Świętego, którego głównym autorem jest Bóg. Sensem Pisma Świętego, zarówno dosłownym, jak i duchowym, jest sens zamierzony przez głównego autora. Sens ten jest o tyle równoznaczny z sensem przekazany przez autora ludzkiego, o ile ten został wyniesiony do poznania tego, co Bóg chciał przekazać; jako niedoskonałe narzędzie, natomiast ludzki autor nie poznaje pełnej treści objawienia. Oznacza to, że choć sens dosłowny jest fundamentem duchowego, nie jest prawdą, jakoby dla Tomasza liczył się przede wszystkim sens dosłowny. Po pierwsze, z prymatu sensu dosłownego Nowego Testamentu wynika waga sensu duchowego Starego Testamentu, po drugie sens dosłowny nie oznacza zamknięcia, ale otwarcie na sensory duchowe zapośredniczone w sensie dosłownym. Tomasz afirmuje oba rodzaje sensów, gdyż zarówno sens dosłowny, jak i duchowy mają swoje źródło w Bogu (a nie w interpretatorze) i Jego działaniu w historii oraz w genezie Pisma.
2. Tomasz, świadomy że sam Bóg w Piśmie posługuje się metaforami, dokonuje apologii ich używania w księgach natchnionych. Twierdzi, że Pismo przekazuje rzeczy boskie i duchowe na podobieństwo rzeczy cielesnych, bo odpowiada to naturze poznania ludzkiego biorącego początek od zmysłów, a także wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi prostszych, niezdolnych do ujmowania przedmiotów poznawanych intelektualnie jako takich, pozwalając im poznać prawdę Bożą, nawet jeśli nieoczyszczoną z ludzkiego obrazowania. Metafory jako figury zmysłowe nie zakrywają objawienia Bożego, gdyż od podobieństw wznoszą umysł

¹⁴⁷Por. S. Zatwardnicki, *Tomasza z Akwinu apologia doktryny czyścica*, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 17 (2024) 3, *passim* (zwł. s. 343).

ku temu, co przedstawiają i co może być poznawane intelektualnie. Tomasz podkreśla jednak, że treści w jednym miejscu Pisma przekazywane metaforycznie, w innych miejscach są wykładane wyraźniej. Przy czym metafory (i inne figury retoryczne) należą, zdaniem Doktora Powszechnego, do sensu dosłownego, gdyż przez słowa można oznaczać coś albo właściwie, albo figuratywnie. Przekonanie to wywodzi się z teologii stworzenia – cała rzeczywistość stworzona jako posiadająca pewne znaczenie może stawać się figurą innej rzeczywistości. Słowa właściwe czy figuratywne jawią się znakami rzeczywistości oznaczanej, której tajemnica nie może być w pełni pojęta.

3. Podstawą rozróżnienia sensów jest sposób oznaczania. Jeśli przystosować słowa do oznaczania rzeczy, co jest w mocy również człowieka (sens dosłowny), to tylko Bóg może sprawić, że również rzeczy oznaczane przez słowa mogą oznaczać inne rzeczy. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z sensem duchowym, który jednak ma fundament w dosłownym i go zakłada. Rozpoznanie sensu duchowego jest zatem uwarunkowane dotarciem do rzeczywistości oznaczanej przez słowa, a zatem do sensu dosłownego, skoro dopiero ta rzeczywistość ma stać się figurą innej rzeczywistości. Gdy Tomasz pisze o „rzeczach biegnących swoim torem”, wskazuje przez to na faktyczność historyczną i własną funkcję w historii zbawienia tych rzeczy, które następnie, z woli Boga

i na mocy podobieństwa, staną się znakiem innych rzeczy. Tomasz, wierny notabene tekstom nowotestamentowym, pozostaje przekonany, że przeszłe wydarzenia rzeczywiście się przydarzyły, tyle że w figurze, jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Tomasz rozumienie sensów biblijnych jest związane z wizją historii, która rozwija się nie tylko linearnie, ale również partycypuje w chrystologiczno-pneumatologicznie rozumianej opatrności Bożej. Dzięki temu między faktami historii zbawienia może istnieć pewne podobieństwo decydujące dla sensu duchowego oraz holistycznej lektury Biblii. Pismo w całości i każdej części objawia tajemnicę Boga i pozostaje związane z *climax* „wydarzenia Chrystusa”, na mocy czego można mówić o *analogia Scripturae*.

4. Fundamentalny dwójpodział na znaki słowne i rzeczywistości będące znakami jest warunkiem wyodrębnienia czterech sensów: dosłownego i trzech duchowych. Jedna *historia salutis* prowadzona przez Boga decyduje o sensie duchowym, i w zależności od spojrzenia na nią, pozwala wyróżnić sensy alegoryczny, anagogiczny i tropologiczny. Jedynie sens alegoryczny jest w *Summie teologii* uzasadniony odwołaniem do Pisma, a dodatkowego światła rzucają Tomaszowe komentarze biblijne. Stare Prawo ma się do przyszłych niebiańskich dóbr jak cień do ciała, a Nowe Prawo jak obraz. Nowe Prawo w sposób wyraźniejszy przedstawia przeszłe dobra, gdyż po pierwsze

wyraźnie o nich wspomina, nie sprowadzając (jak Stare Prawo) do spraw cielesnych, a po drugie miłość właściwa dla Nowego Prawa jest podobna do miłości w ojczyźnie niebieskiej i zawiera podobieństwo dóbr przyszłych. *Magister in sacra pagina* pisze, że nakazy Starego Prawa były jedynie cieniem spraw przyszłych, to jest Chrystusa, którego przyjście zapowiadały. Zatem nie tylko miłość, ale także Osoba Chrystusa decyduje o nowotestamentowym obrazie przyszłej rzeczywistości – wszak ten sam jest Słowem Ojca i Słowem Wcielonym (Bóstwo na sposób ciała – por. Kol 2,9), obliczem i nauką Ojca, a w Jego oraz Ducha Świętego posłaniu objawia się ludziom Trójca Święta. Jeśli w Starym Prawie nie została objawiona prawda Boża, to musiało ono być symbolem tej przyszłej prawdy oraz Chrystusa jako drogi do niej prowadzącej. Nowe Prawo zaś symbolicznie zapowiada przyszłą prawdę chwały, droga jest już znana. Tomasz twierdzi, że nie jest nieodpowiednie, by „według jednego sensu dosłownego w jednej literze Pisma było wiele sensów”, skoro Bóg „pojmuje swoim intelektem wszystko naraz”.

5. Z faktu, że sens duchowy ma swój fundament w sensie dosłownym, wynika, że wtórnie sens dosłowny otrzymuje nowe znaczenie wraz z sensem duchowym. Figura rzeczywistości Nowego Przymierza zostaje oświetlona przez to, co prefigurowała. Przykładem może być Eucharystia jako pokarm życia wiecznego, który

z jednej strony pozwala zreinterpretować mannę jako pokarm ginący (chleb nieprawdziwy, w sensie: figura chleba prawdziwego), z drugiej zaś sama Eucharystia może być pojmowana duchowo dzięki uwzględnieniu sensu dosłownego Starego Testamentu (manna, ale też chleb i wino z ich symboliką). Relacja pokarmu cielesnego do duchowego odpowiada relacji między sensami dosłownym (cielesnym ze względu na to, że odnoszącym się do figur) i duchowym Starego Testamentu. Spełnienie figur w Nowym Przymierzu skutkuje tym, że w Nowym Testamencie objawione rzeczywistości duchowe zostają wyrażone w sensie dosłownym. Prawdziwe zrozumienie Pisma Świętego domaga się duchowego zrozumienia dosłownego znaczenia Nowego Testamentu. Czymś innym jest sens duchowy, a czymś innym duchowe odczytanie litery Pisma, która domaga się takiej lektury ze względu na „wysokość” tajemnic wiary. Najważniejsze jawi się właśnie przejście od litery do ducha tekstów natchnionych. Dla Akwinaty literą jest to, co napisane (włącznie z Ewangelią i innymi świadectwami wiary), a duchem uzdrawiająca łaska Ducha Świętego. *Magister in sacra pagina* uważa, że człowiek zmysłowy (in. zwierzęcy) żyje według natury niewyniesionej przez Ducha Bożego, i Boga pojmuje zgodnie z wyobrażeniem rzeczy cielesnych albo zgodnie z literą Starego Prawa, albo zgodnie z naturalnym rozumem filozoficznym. Dopiero wyniesienie ducha ludzkiego przez Ducha Bożego

sprawia oświecenie intelektu i rozpalenie woli, i wtedy człowiek duchowy jest zdolny do duchowego rozumienia. Zatem rozumienie Pisma wedle znaczenia duchowego dokonuje się jedynie w Duchu Świętym.

6. Zdania badaczy w kwestii, czy Tomasz dopuszczał istnienie wielu sensów dosłownych „w jednej literze Pisma”, są podzielone. Na pewno wiemy, że Tomasz chrystologiczną interpretację Psalmów włączał albo w sens dosłowny (*ad litteram*), albo uznawał za coś pośredniego między sensem dosłownym a duchowym (*proprie et vere*). O interpretacji chrystologicznej decyduje niewystarczalność interpretacji historycznej. Wspólnym mianownikiem w przypadku niektórych z tych interpretacji wydaje się jakiegoś rodzaju analogia doświadczenia i pełnionej funkcji postaci starotestamentowej oraz Chrystusa; o sensie duchowym nie można w takiej sytuacji mówić, bo jedna rzeczywistość nie oznacza tutaj innej rzeczywistości. Doktor Powszechny dopuszczał możliwość, że Pismo „w jednym kontekście” może mówić o dwóch rzeczywistościach ze sobą w jakiś sposób powiązanych. Akwinata pozwalał sobie również na wyczytanie w Starym Testamencie sensów duchowych, jeśli potwierdzały one sens dosłowny słów Chrystusa. Tak jest np. w Tomasza komentarzu do wizji Abrahama, który ujrzał dwa dni Pańskie (wieczności i Wcielenia). Również w tym przypadku misteryjny udział patriarchy w tajemnicy Chrystusa byłyby decydujące, tyle

- że brak podwójnego sensu dosłownego w Starym Testamencie kazał interpretatorowi poszukiwać duchowej wykładni. Słowa Doktora Powszechnego o prymacie i fundamencie sensu dosłownego należy rozumieć szeroko: prawda wyrażona gdziekolwiek w sensie dosłownym umożliwia następnie duchowe odczytanie innych *passusów*. To zaś, wraz z przekonaniem o autorstwie Bożym Pisma Świętego, tłumaczyłoby również stosowaną przez Tomasza lekturę *per concordantiam*. Pytanie o to, w których przypadkach hagiograf był świadomy takiej możliwości odczytania, jest drugorzędne; z całą pewnością należy wykluczyć, że wszyscy autorzy natchnieni byli świadomi każdego możliwego odczytania w ramach egzegezy kanonicznej.
7. Wyrażone w „mini-traktacie” o sensach duchowych przekonanie o jednoznaczności sensu dosłownego należy zniuansować. Sens dosłowny nie jest równoznaczny z „literą” Pisma, ale jest zamierzonym przez Boga znaczeniem, który należy odnaleźć. W związku z tym potrzebne jest poszukiwanie intencji autora, który za pomocą znaków słownych przekazał wiedzę o rzeczywistości objawionej. Dla Doktora Anielskiego sens dosłowny jest tym, który został zamierzony przez autora Bożego Pisma Świętego. Niektóre objawione prawdy wiary domagają się egzegezy „kilkustopniowej” (np. doktryna czyśćca), przechodzącej płynnie w *sacra doctrina*. Także w argumentacji prowadzonej w ramach świętego

nauczania Akwinata akcentuje wagę sensu dosłownego jako jednoznacznego, a zarazem uważa, iż *sacra doctrina* posługuje się argumentami w dyskusji z tymi, którzy przyjmują to, co objawione przez Boga. Dalej: Tomasz przywołuje argument Pseudo-Dionizego, że figury pospolitsze są odpowiedniejsze, gdyż lepiej odpowiadają poznaniu Boga w tym życiu oraz ukry-

wają to, co Boże, przed niegodnymi. Z tych wszystkich twierdzeń wynika konieczność świętego nauczania, by dotrzeć do tego, co Bóg zamierzył objawić w Piśmie Świętym. To zaś wtórnie rzuca światło również na sens dosłowny Pisma Świętego. Można by wręcz powiedzieć, że w niektórych przypadkach dopiero *sacra doctrina* umożliwia określenie sensu dosłownego.

Bibliografia:

1. Augustyn, *De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej*, tłum. J. Sulowski, Pax: Warszawa 1989.
2. Aurelius Augustinus, *Confessiones*.
3. Aurelius Augustinus, *De doctrina christiana*.
4. Bellamah T.F., *The Interpretation of a Contemplative: Thomas' Commentary Super Iohannem*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 229-255.
5. Benedykt XVI, *Adhortacja Verbum Domini*.
6. Benedykt XVI, *Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy*, tłum. bd, Poznań 2012.
7. Beuchot M., *Hermeneutis in Medieval Thought*, tłum. J. Tubert-Oklander, w: *The Routledge Companion to Hermeneutics*, red. J. Malpas, H.-H. Gander, Routledge: New York 2015.
8. Blankenhorn B., *Locating a Theology of Revelation in the Works of Saint Thomas Aquinas*, w: *Engaging Catholic Doctrine: Essays in Honor of Matthew Levering*, red. R. Barron, S.W. Hahn, J.R.A. Merrick, Emmaus Academic: Steubenville 2023, s. 51-87.
9. Cavadini J.C., *From Letter to Spirit: The Multiple Senses of Scripture*, w: *The Oxford Handbook of Early Christian Biblical Interpretation*, red. P.M. Blowers, P.W. Martens, Oxford University Press: Oxford 2019, s. 126-148.
10. Clifton B.J., *Discerning the Literal Sense: Bringing together Biblical Scholarship and Dogmatic Theology*, „Nova et Vetera,” English Edition 19/1 (2021), s. 251-267.
11. Dahan G., *Thomas Aquinas: Exegesis and Hermeneutics*, tłum. C. Wallis-Hugges, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 45-70.
12. Dahan G., *Tomasz z Akwinu i jego lektura Listu do Galatów: egzegeza i hermeneutyka. Wprowadzenie*, w: *Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Galatów / Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura*, red. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. M.J. Janecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2021, s. 7-69.
13. Elders L., *Aquinas on Holy Scripture as Medium of Divine Revelation*, w: L. Elders (red.), *La Doctrine de la révélation divine de saint Thomas d'Aquin. Actes du Symposium sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, tenu à Rolduc, les 4 et 5 novembre 1989*, Libreria Editrice Vaticana : Vaticano 1990, s. 132-152.
14. Fidalgo J. A., *Hermenéutica bíblica de Sto. Tomás de Aquino: Interpretación de la sabiduría del Antiguo Testamento*, w: *Biblia y hermenéutica: VII Simposio*

- Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, red. J.M. Casciaro i in., Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra: Pamplona 1986, s. 477-486.
15. Fowl S.E., *The Importance of Multivoiced Literal Sense of Scripture: The Example of Thomas Aquinas*, w: *Reading Scripture with the Church: Toward a Hermeneutic for Theological Interpretation*, red. A.K.M. Adam, S.E. Fowl, K.J. Vanhoozer, F. Watson, Baker Academic: Grand Rapids, MI 2006, s. 35-50.
 16. Gilles E., *Theologia and Dispensatio: The Centrality of the Divine Missions in St. Thomas's Trinitarian Theology*, „The Thomist” 74 (2010), s. 515-561.
 17. Healy M., *Aquinas's Use of the Old Testament in His Commentary on Romans*, w: M. Dauphinais, M. Levering (red.), *Reading Romans with St. Thomas Aquinas*, Catholic University of America Press: Washington 2012, s. 183-195.
 18. Healy N.M., *Introduction*, w: Weinandy T.G., Keating D.A., Yocum J.P. (red.), *Aquinas on Scripture: An Introduction to his Biblical Commentaries*, T&T Clark International: London – New York 2006, s. 1-20.
 19. Holmes J., *Participation and the Meaning of Scripture*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 91-113.
 20. Hütter R., *Transubstantiation Revisited: Sacra Doctrina, Dogma, and Metaphysics*, w: R. Hütter, M. Levering (red.), *Ressourcement Thomism: Sacred Doctrine, the Sacraments, and the Moral Life: Essays in Honor of Romanus Cessario, O.P.*, The Catholic University of America Press: Washington 2010, s. 21-79.
 21. Johnson M.F., *Another Look at the Plurality of the Literal Sense*, „Medieval Philosophy and Theology,” 2 (1992), s. 117-141.
 22. Kubanowski A., *W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasz z Akwinu Super Epistolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1-2*, „Biblical et Patristica Thoruniensia” 8 (2015) 3, s. 55-66.
 23. Kurz W., *Dei Verbum: Sacred Scripture since Vatican II*, w: *After Forty Years: Vatican Council II's Diverse Legacy*, ed. K.D. Whitehead, St. Augustine's Press: South Bend 2007, s. 175-200.
 24. Levering M., *Engaging the Doctrine of Revelation: The Mediation of the Gospel through Church and Scripture*, Baker Academic: Grand Rapids 2014.
 25. Levering M., *Participatory Biblical Exegesis: A Theology of Biblical Interpretation*, University of Notre Dame Press: Notre Dame 2008.
 26. Levering M., *Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej*, tłum. M. Romanek, W drodze: Poznań 2016.

27. Manresa Lamarca I.M., *The Literal Sense and the Spiritual Understanding of Scripture According to St. Thomas Aquinas*, „Biblica et Patristica Thorunien-sia” 10 (2017) 3, s. 341-373.
28. Martin F., *Revelation and Understanding Scripture: Reflections on the Teaching of Joseph Ratzinger, Pope Benedict XVI*, „Nova et Vetera” English Edition (2015) nr 1, s. 253-272.
29. Martin F., *Sacred Scripture: The Disclosure of the Word*, Sapientia Press of Ave Maria University: Naples 2006.
30. McGinn B., *Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: A Biography*, Princeton University Press: Princeton-Oxford 2014.
31. Nichols A., *Discovering Aquinas: An Introduction to His Life, Work, and Influence*, William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids-Cambridge 2002.
32. Papieska Komisja Biblijna, *Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich*, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”: Warszawa 1999.
33. Persson P.E., *Sacra doctrina: Reason and Revelation in Aquinas*, tłum. R. MacKenzie, Fortress Press: Philadelphia 1970.
34. Pidel A., *The Inspiration and Truth of Scripture: Testing the Ratzinger Paradigm*, The Catholic University of America Press: Washington 2023.
35. Pseudo-Dionizy, *Hierarchia niebiańska*, w: *Corpus Dionysiacum*, tłum. M. Dzielska, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego: Warszawa 2021, s. 3-79.
36. Pseudo-Dionysius Areopagita, *De coelesti hierarchia*, w: *Corpus Dionysiacum*. II. *De coelesti hierarchia. De ecclesiastica hierarchia. De mystica theologia. Epistulae* (Patristische Texte und Studien, 36), red. G. Heil, A.M. Ritter, Walter de Gruyter: Berlin – New York, NY 1991.
37. Ratzinger J., *Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach*, red. K. Góźdz – M. Górecka, tłum. J. Merecki (Opera Omnia 9/2), Wydawnictwo KUL: Lublin 2018.
38. Reinhardt E., *Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture in the Light of His Inauguration Lectures*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 71-90.
39. Roszak P., *Aquinas in Protestant Biblical Hermeneutics*, „Cauriensia” 18 (2023), s. 351-376.
40. Roszak P., *Biblical Exegesis and Theology in Thomas Aquinas: Understanding the Background of Biblical Thomism*, „Studium. Filosofía y Teología” 24/48 (2021), s. 13-25.
41. Roszak P., *Między analizą a syntezą. Reguły egzegetyczne w Super Psalms św. Tomasza z Akwinu*, w: Tomasz z Akwinu, *Wykład Księgi Psalmów / Expositio in Psalmos Davidis*, red. P. Roszak, tłum. W. Dąbrowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2021, s. 7-27.

42. Roszak P., *Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos*, Wydawnictwo w drodze–Instytut Tomistyczny: Poznań–Warszawa 2020.
43. Roszak P., *Revelation and Scripture: Exploring Scriptural Foundation of sacra doctrina in Aquinas*, „*Angelicum*” 93 (2016), s. 191-218.
44. Roszak P., *Text, Method, or Goal? On What Really Matters in Biblical Thomism*, „*Religions*” 14 (2023) 3.
45. Roszak P., *The Place and Function of Biblical Citations in Thomas Aquinas’s Exegesis*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 115-139.
46. Roszak P., *Tomizm biblijny: metoda i perspektywy*, „*Biblica et Patristica Thoruniensia*” 9/3 (2016), s. 119–132.
47. Roszak P., Vijgen J., *Introduction*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Towards a Biblical Thomism: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology*, Eunsansa: Pamplona 2018, s. 11-20.
48. Seitz C.R., *The Character of Christian Scripture: The Significance of a Two-Testament Bible*, Baker Academic: Grand Rapids 2011.
49. Surmanski A.M., *The Literal Sense of Scripture in Albert and Aquinas’s Eucharistic Theology: Some Texts and Analysis*, „*Studium. Filosofía y Teología*” 24 (2021) 48, s. 39-64.
50. Synan E.A., *Aquinas and his Age*, w: A. Parel (red.), *Calgary Aquinas Studies*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies: Toronto 1978, s. 1-25.
51. Św. Augustyn, *Wyznania*, tłum. Z Kubiak, Wydawnictwo Znak: Kraków 1998.
52. Thomas de Aquino, *In Psalmos Davidis expositio (Opera Omnia 14)*, Parmae 1863, s. 148-312.
53. Thomas de Aquino, *Quaestiones de quolibet*, EL, t. 25/1–2, Roma–Paris 1996.
54. Thomas de Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*, EL, t. 22/1–3, Romae 1972–1976.
55. Thomas de Aquino, *Summa contra Gentiles*, EL, t. 13–15, Romae 1918–1926–1930.
56. Thomas de Aquino, *Summae theologiae, Opera Omnia 4–12*, Editio Leonina: Romae 1888–1906.
57. Thomas de Aquino, *Super Epistolam ad Colossenses lectura*, EM, t. 2, Taurini–Romae 1953, s. 125-161.
58. Thomas de Aquino, *Super Epistolam ad Galatas lectura*, EM, t. 1, Taurini–Romae 1953, s. 563-649.
59. Thomas de Aquino, *Super Epistolam ad Hebraeos lectura*, EM, t. 2, Taurini–Romae 1953, s. 335-506.
60. Thomas de Aquino, *Super Epistolam ad Romanos lectura*, EM, t. 1, Taurini–Romae 1953, s. 1-230.

61. Thomas de Aquino, *Super Evangelium S. Ioannis lectura*, EM, Taurini–Romae 1952.
62. Thomas de Aquino, *Super primam Epistolam ad Corinthios lectura*, EM, t. 1, Taurini–Romae 1953, s. 231–435.
63. Thomas de Aquino, *Super secundam Epistolam ad Corinthios lectura*, EM, t. 1, Taurini–Romae 1953, s. 437–561.
64. Tomasz z Akwinu, *Komentarz do Ewangelii Jana*, tłum. T. Bartoś, Wydawnictwo Marek Derewiecki: Kęty 2018.
65. Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, tłum. M. Olszewski, Fundacja Pro Futuro Theologiae–Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo W drodze: Toruń–Warszawa–Poznań 2023.
66. Tomasz z Akwinu, *Summa teologii, I, q. 1–26. O świętym nauczaniu (q. 1). Boska istota (q. 2–26)*, tłum. M. Olszewski i in., Fundacja Pro Futuro Theologiae–Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo W drodze: Toruń–Warszawa–Poznań 2023.
67. Tomasz z Akwinu, *Summa teologii, I, q. 27–46. Trójca Osób (q. 27–43). Pochodzenie stworzeń od Boga (q. 44–46)*, tłum. M. Beściak, M. Olszewski, Fundacja Pro Futuro Theologiae–Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo W drodze: Toruń–Warszawa–Poznań 2023.
68. Tomasz z Akwinu, *Wykład Drugiego Listu do Koryntian / Super II Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura*, ed. P. Roszak, E. Alarcón, red. M.J. Janecki, tłum. J. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2022.
69. Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Hebrajczyków / Super Epistolam b. Pauli ad Hebraeos lectura*, ed. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. P. Chojnacka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2022.
70. Tomasz z Akwinu, *Wykład Listu do Kolosan / Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura*, red. P. Roszak, tłum. I. Mikołajczyk, P. Roszak, red. J. Marszałek, M.J. Janecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2012.
71. Tomasz z Akwinu, *Wykład Pierwszego Listu do Koryntian / Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura*, red. P. Roszak, E. Alarcón, tłum. J. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2022.
72. Torrell J.-P., *Saint Thomas and His Sources*, tłum. D.L. Augustine, w: M. Levering, M. Plested (red.), *The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas*, Oxford University Press: Oxford 2021, s. 1–20.
73. Torrell J.-P., *Saint Thomas Aquinas, vol. 1: The Person and His Work*, tłum. R. Royal, The Catholic University of America Press: Washington 1996.
74. Torrell J.-P., *Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło*, tłum. A. Kuryś, W drodze–Instytut Tomistyczny: Poznań–Warszawa 2021.

75. Turner D., *Tomasz z Akwinu. Portret*, tłum. M. Romanek, W drodze–Instytut Tomistyczny: Poznań–Warszawa 2017.
76. Valkenberg W.G.B.M., *Words of the Living God: Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas*, Peeters Publishers: Leuven 2000.
77. Venard O.-T., *Metaphor in Aquinas: Between Necessitas and Delectatio*, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), *Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives*, Brepols Publishers n.v.: Turnhout 2015, s. 199-228.
78. Walshe S., *Trinitarian Principles of Biblical Inspiration*, „Nova et Vetera,” English Edition 14 (2016) 3, s. 965–982.
79. Webster J., *Holy Scripture: A Dogmatic Sketch*, Cambridge University Press: Cambridge 2003.
80. Zatwardnicki S., *Katafaticzność i apofaticzność słowa Bożego w świetle misterium Wcielenia*, „Collectanea Theologica” 92 (2022) 4, s. 39-92.
81. Zatwardnicki S., *Sens dosłowny i duchowy w świetle kwestii quodlibetalnych Tomasza z Akwinu*, „Collectanea Theologica” (w przygotowaniu do druku).
82. Zatwardnicki S., *Tomasza z Akwinu apologia doktryny czyśćca*, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 17 (2024) 3, s. 317-349.
83. Zatwardnicki S., *What Place Does Scripture Have in Thomas Aquinas’s Reasoning?*, „Collectanea Theologica” 94 (2024) 1, s. 107-166.

Senses of Scripture in the *Summa Theologiae* of St. Thomas Aquinas

Keywords: Thomas Aquinas, *Summa theologiae*, senses of Scripture, literal sense, spiritual sense, plurality of literal senses, letter and spirit of Scripture, spiritual understanding of Scripture

The subject of this article is a ‘mini-treatise’ on the senses of Scripture contained in the first part of the *Summa theologiae* of St. Thomas Aquinas, interpreted with reference to other works of the scholastic, including his biblical commentaries. The article shows that, though Aquinas emphasised the primacy of the literal sense, however, he simultaneously affirmed the spiritual sense as coming from the Divine Author of Scripture. The text presents what is meant by the distinction between literal and spiritual senses and, within the latter, the

distinction between allegorical, anagogical and tropological senses, related to the ongoing history of salvation and its Christological centre. The author of the article also highlights that more important than the division into literal and spiritual senses itself is the shift from the letter to the spirit of the inspired texts. He also joins the discussion present in the literature on the plurality of literal senses. The study of comprehension of Scripture’s senses is guided by the theological background assumed by the Universal Doctor.